

«Высокопроникающее» излучение на Западе. Краткий обзор глазами инженера. Часть 2

С. Кернбах*

Аннотация—Эта работа проводит короткий обзор западных работ, связанных с темой «высокопроникающего» излучения. В силу исторических причин эта тематика на Западе развилась в основном в сторону синтеза технических и виталистических концепций и операторных (экстрасенсорных) взаимодействий. В этом обзоре рассматриваются эти взаимодействия с точки зрения современной психотроники. Вторая часть данной работы фокусируется на различных операторных явлениях в широком историческом контексте, эффектах «сознание-материя», возникновении и развитии инструментальной парапсихологии. Анализируется возникновение противостояния между «нетрадиционными» исследованиями и «патологическим научным скептицизмом».

I. ВВЕДЕНИЕ

Во второй части этого обзора¹ мы сконцентрируемся на явлениях, связанных в той или иной степени с психикой человека. Традиционно, в западной парадигме нетрадиционных исследований, эта область явлений принадлежит парапсихологии. В целом нет необходимости повторять еще раз западные и российские обзоры парапсихологии, см. например [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]. В этих работах объект парапсихологии представляется как набор аномальных явлений, которые не находят своего объяснения в других разделах знания и которые «коллекционирует» парапсихология. Однако мы хотели бы изменить обычный ракурс повествовательного рассмотрения и предложить более технический подход, характерный для инструментальной психотроники.

В психотронике развивается модель существования явления, которое вкратце обозначается как «высокопроникающее или неэлектромагнитное излучение» [8]. Предполагается, что это явление имеет физически-независимую форму, например, как некое физическое поле или как макроскопическое проявление квантовых явлений. История психотроники началась с разработок приборных генераторов этого излучения, поэтому было интуитивно предположено, что это явление проявляется именно как «излучение» [9], [10]. В предыдущих обзорах этой серии [11], [12], [13], [14] были показаны

технологические и виталистические работы XX века, связанные с этой тематикой. Поскольку психотроника зарождалась в 60х-70х годах как инструментальная ветвь парапсихологии в восточном блоке, то в соответствии с идеологической линией она не поддерживала витализм. В качестве философской основы был принят тезис «высокопроникающего» излучения, генерируемого как операторами, так и приборами. Однако западная парапсихология, в первую очередь по историческим причинам, основана на идее виталистического *флюида* – гипотетической субстанции, характерной только для живых организмов [15]. В ней оператор является источником воздействия. Таким образом, мы сталкиваемся с двумя разными интерпретациями нетрадиционных исследований – технологической и виталистической линиями.

Исторически, операторные взаимодействия тесно связаны с феноменом *магии* [16]. В современной терминологии это известно как биоэнергетические или энергоинформационные явления [17], [18]. Мы предпочитаем по ряду причин не касаться этой темы, в первую очередь, из-за оккультно-мистического контекста, распространенного в этой среде шарлатанства и негативного общественного отношения к ней. Однако этот феномен составляет существенную историческую часть западного развития нетрадиционных тематик. Поэтому мы начинаем вторую часть обзора именно с истории магии. Понимание этих исторических течений исключительно важно в современном контексте нетрадиционных исследований.

Операторные взаимодействия известны еще с IV-III т. до н.э. в магических техниках Месопотамии и древнего Египта [19], [20]. На протяжении последующих почти шести тысячелетий мы непрерывно встречаемся с различными эзотерическими и магическими письменными источниками. Зачастую представляется, что эти работы обусловлены несовершенными представлениями об устройстве мира, что является отчасти верным. Однако нужно также рассмотреть два следующих факта. Во-первых, на протяжении шести тысячелетий возникают очень сходные представления у совершенно не связанных между собой культур, разделенных как во времени так и территориально [21]. Даже полностью изолированные островные культуры развивают сходные эзотерические концепции [19], [21]. Во-вторых, в контексте

*Cybertronica Research, Research Center of Advanced Robotics and Environmental Science, Melunerstr. 40, 70569 Stuttgart, Germany, serge.kernbach@cybertronica.co

¹Первая часть опубликована в ЖФНН N4(2), 2014.

магии мы сталкиваемся с операторными феноменами, обозначаемым на современном языке как экстрасенсы. Поскольку они уже не раз являлись объектом экспериментальной проверки [22], то интерполяция этих результатов в прошлое также заставляет, в некотором смысле, более серьезно отнестись к феномену магии.

Одна из технологических гипотез, которая должна объяснить этот феномен, заключается в эффектах «высокопроникающего» излучения, лежащим в его основе. Например, предполагается, что электрическое и магнитное поле Земли образует ортогональную Е/Н излучательную систему, для которой характерны эффекты «высокопроникающего» излучения. При определенных условиях, возможно создание «естественного генератора», где оператор выполняет роль «информационного модулятора». Несмотря на гипотетический характер, эта терминология позволяет рационально объяснить сходные магические техники и ритуалы различных культур, и их упорное многовековое существование вопреки преследованиям. Это также позволяет понять причины начавшегося процесса слияния магии и психотроники – что представляет собой дополнительный аргумент для включения истории магии в серию обзоров психотроники.

Парапсихология, начиная с момента своего зарождения в конце XIX века, ставит задачу систематизации этих и других эффектов из эмпирических наблюдений. Были систематизированы и детально проработаны многие разделы этих наблюдений, однако для психотронных исследований особенно интересны два из них – это так называемые феномены «сознание-материя» и «фантомы». В целом тематика «сознание-материя²» обозначает широкий пласт философских вопросов, здесь мы имеем в виду более конкретный аспект – способность оператора взаимодействовать с веществом и физическими процессами. В терминологии психотроники, этот эффект возникает в процессе «модуляции» оператором «высокопроникающего» излучения. Виталистические работы утверждают о влиянии самого оператора посредством его *флюида*.

«Фантом» представляет собой другой интересный феномен, который под разными именами также встречается во всех эпохах. В контексте витализма «фантом», как некая форма «психической энергии», считается способным к самоорганизации [23]. Иными словами, «фантом» виталистов – это *флюид*, способный к независимому существованию и к усложнению уровня своей организации. В современной энергоинформационной концепции эти «автономные флюиды» могут даже «программироваться» для придания им некой функциональности (как утверждает авторами соответствующих методик [24]). В ряде философских течений, например [25], идея «фантомов» была расширена на самих операторов, где утверждается возможность их постмортальной эволюции. Считается, что ченнелинг,

²От англ. «mind-matter», иногда обозначается как «разум-материя», «мозг-материя» «дух-материя», «мышление-материя».

а в XIX веке – медиумизм [26] отчасти связаны с фантомами. Таким образом, эффект «фантомов» – это широкий пласт явлений, философских и эзотерических течений, связанный с некими внешними «формами существования». Концепция «фантомов» – какой бы сюрреалистичной она не казалась – оказала большое влияние на развитие нетрадиционных исследований на Западе.

Различные теории и работы по эффектам «сознание-материя» и «фантомы» имели широкое распространение, как в контексте исторических явлений магии, так и в дальнейших направлениях инструментальной парапсихологии. Как минимум две страны, помимо СССР, имели специфичные государственные программы с большим уровнем инвестиций – Германия 30х-40х годов и послевоенные США. В этом обзоре мы вкратце коснемся только немецких работ. Из-за большого количества материалов, исследования США, а также обзор эффекта фантомов будут показаны в отдельной статье.

Эта работа представляет собой компромисс между желанием автора дать связный обзор истории операторных явлений, объемом материалов и терпением читателя. Цель работы заключается в том, чтобы показать общность этих явлений, мы просим читателя понимать эту статью именно в этом контексте. Нужно также отметить, что хотя этот обзор касается «западной» истории, имеются множественные взаимосвязи с ближне- и дальневосточными, славянскими, африканскими и другими течениями, системами, разработками и культурными традициями. Все это представляет собой общую мировую историю нетрадиционных работ. В этом смысле, разделение «запад»-«восток» является лишь условным элементом систематизации обширного исторического наследия, который необходим для понимания движущих сил и региональных особенностей тех или иных течений. Автор намеренно цитирует по возможности русскоязычную (в том числе переведенную на русский язык) литературу для того, чтобы читатель мог ознакомиться с первоисточниками.

Дальнейшая часть этой работы структурирована следующим образом. В разделе II показана история развития операторных взаимодействий в виде различных эзотерических течений с периода раннего политеизма до постмонотеизма. Дальнейшее развитие взаимодействий «сознание-материя» в области инструментальной парапсихологии дано в разделе III. Раздел IV вкратце дает обзор Германской государственной программы, эзотерического пангерманизма и зарождение ранней психотроники. Возникновение патологического скептицизма и заключение в разделах V и VI завершают эту работу.

А. Понимание предпосылок операторных взаимодействий

Одним из наиболее важных отличий нетрадиционных исследований от классической научной парадигмы заключается в роли оператора. Научная парадигма,

за исключением квантовой физики, отводит оператору пассивную роль наблюдателя. При правильной постановке эксперимента, оператор не в состоянии воздействовать на экспериментальный процесс. Механистичность этих законов, несмотря на сопротивление «автоматам Декарта» в XVI-XVII веках, породило очень важное правило: экспериментальные результаты должны быть повторяемы независимо от оператора (или иных условий). Для возможности работы с «нечеткими процессами» был разработан аппарат математической статистики и теории вероятностей, и введены критерии доверия к экспериментальным результатам. Результаты с низкими вероятностными показателями и единичные результаты, как правило, игнорируются.

В нетрадиционных областях наблюдается совершенно иная ситуация. Считается, что оператор способен влиять на экспериментальный процесс, причем эти способности различаются у операторов. Различные психические факторы имеют влияние на способности операторов. Существенным является также единичный результат, даже если его не возможно повторить. Очевидно, что столь фундаментальное методологическое отличие между классическими и нетрадиционными дисциплинами порождает множество вопросов. Являются ли все нетрадиционные явления просто невозпроизводимыми случайностями? Имеются ли достаточно весомые аргументы для признания существования этих явлений? В чем заключается их фундаментальный физический принцип?

Однако еще более существенным является философское различие между этими направлениями. В классической парадигме считается, что социальная эволюция происходит исключительно посредством развития инструментов. История развития западной цивилизации – это история развития инструментов и технологий. Нетрадиционная парадигма дает альтернативное понимание социальной эволюции – развитие способностей самого человека. Человек является определяющим элементом и находится в фокусе всех процессов. На рисунке 1 показана иллюстрация этой гомоцентричной парадигмы, как ее представляли себе последователи *герметизма* в XVII-XIX веках.

Как уже говорилось во введении, операторные взаимодействия в западной цивилизации имеют долгую историю. Становление системы взаимоотношений между нетрадиционными областями (с сегодняшней точки зрения), обществом и развивающимся естествознанием происходило постепенно. В историческом контексте два процесса важны для понимания роли операторных взаимодействий: ко-эволюция *эзотеризма* и *экзотеризма* и формирование экспериментальной парадигмы – так называемый *позитивизм* – в изучении природы.

Понятия эзотерики и экзотерики достаточно многогранны и широки, в данном обзоре мы рассмотрим их в узком фокусе *магии* и *религии*. Для более глубокого обзора эзотерики мы рекомендуем работы [27], [28], [29]. Вот как Л.С.Васильев в «История религий Востока» описывает возникновение магии:

Рис. 1. Иллюстрация гомоцентричной парадигмы мира, из [27].

«Магия – это комплекс ритуальных обрядов, имеющих целью воздействовать на сверхъестественные силы для получения материальных результатов. Магия возникла параллельно с тотемизмом и анимизмом для того, чтобы с ее помощью можно было реализовать воображаемые связи с миром духов, предков, тотемов... В целом магия как серия ритуальных обрядов была вызвана к жизни реальными потребностями общества, которые в силу определенных непредсказуемых обстоятельств бытия диктовали такого рода путь связи с миром сверхъестественных сил» [30].

Рассматривая различные исторические, философские и религиозные источники, мы непременно наталкивались на тот факт, что магия всегда сопровождала религию. Шарль Фоссе дает такое определение магии по отношению к религии:

«Если принять то определение магии, к которому мы подвели исследование ассирийской магии (искусство изменять естественный порядок вещей, основанное на принципе симпатии, понимаемом как необходимый), то кажется, что ее следует считать предшественницей религии...» [19].

Магия является социальным процессом, она претерпевает изменения наравне с изменениями общества. Более того, магия подвергается воздействию идей, находящихся в обществе, являющихся «модными» на данный момент. Таких примеров множество: религиозные представления о Боге и теургия, теории виталистов и энергетические методы, работы Фрейда и Остина Спэра, современный век информатизации и энергоинформационные методы. Появление каждой новой методологической базы совпадает с соответствующи-

ми историческими процессами. Поэтому магия – как пример операторных взаимодействий – является таким предметом, который невозможно рассматривать вне исторического процесса.

Поскольку корни операторных взаимодействий находятся в магии, нужно дать некую интерпретацию самого феномена магии с позиции современной психотроники. Как было показано в ряде работ [31], [32], как приборы, так и операторы демонстрируют сходные эффекты. Это касается интенсивности воздействий, возможности их модуляции и степени воздействия на материальные процессы. Поэтому мы исходим из психотронной модели о том, что приборные и операторные явления имеют сходный механизм действия. Как пока-

Рис. 2. Модель операторных явлений из психотроники.

зано на рисунке 2, модель психотронных явлений включает в себя источник излучения, модулятор и систему адресации. Все эти элементы присутствуют в приборных экспериментах – например в [32] светодиодный генератор выступал в качестве источника излучения, пенициллиновые матрицы модулировали излучение и фотографические отображения создавали систему адресации с объектами-зернами. Сознание и подсознание оператора могут перенимать роли модулятора и адресатора воздействия. Ставилось множество экспериментов [33], [31], [32], [34], [22], [35] которые подтверждают эту гипотезу. В качестве источника излучения существуют естественные источники, так же и оператор сам может выступать в качестве такого источника. Таким образом, оператор в состоянии частично или полностью заполнять все блоки на рисунке 2 только за счет своих способностей. В этом заключается одно из рациональных объяснений феномена магии. Этот же эффект используется при комбинации операторных и психотронных техник, см. например [31], [33], [36].

Для дальнейшего рассмотрения мы выделяем четыре периода развития операторных явлений (с точки зрения взаимоотношений между магией и религией): периоды раннего и позднего политеизма, монотеизма, и постмонотеизма. Далее эстафету перенимает парапсихология в периоде информационного века. В этом обзоре истории магии важно понимать не только магические техники и их взаимосвязи, но и представлять себе группы практикующих в каждой временной эпохе. Именно этот аспект является наиболее важным и представляет собой *цепь передачи традиции*, характерную для практической магии.

II. ОПЕРАТОРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДИОИСТОРИЧЕСКИХ ВРЕМЕН ДО ПОСТМОНОТЕИЗМА

A. Магия ранних политеистических религий

Все древние религии, также как и доисторические и внеисторические [21] являются политеистическими [30]. Исторически можно выделить три типа таких ранних политеистических сообществ: ближневосточный, индийский и китайский, см. рисунок 3. Ближневосточное общество представляет собой особый тип, поскольку исторически оно оказало наибольшее влияние на формирование того мировоззрения, которое мы называем сейчас европейским. Ближневосточный тип политеизма на данный момент практически полностью вытеснился монотеизмом. Однако индийский, китайский и различные проявления так называемых малых религий (африканские, полинезийские и т.д.) активны и поныне. Более того, они в XX веке оказали существенное влияние на пост-монотеистическое развитие западного общества.

Рис. 3. Карта развития религиозных формирований до IV-II тысячелетий до н.э.

Магия политеистических религий исследуется в основном по тем следам, которые остались от соответствующих культур. За исключением шаманизма и афро-бразильских направлений, которые в той или иной мере живы и поныне, остальные философско-религиозные системы являются либо забытыми, либо чрезвычайно ограниченными и видоизмененными. Однако это не относится к самим магическим практикам, которые передавались из поколения в поколение, из культуры в культуру.

Для политеистических религий характерно наличие сонма богов (духов) управителей. Каждому из них ставится в соответствие некая роль/функция. Космологии политеистических религий достаточно разнообразны и в различной мере развиты. Их ориентация также значительно различается, например от философско-религиозного индийского, до сугубо практического китайского. Как указывает множество найденных литературных источников, магия была тесно вплетена в повседневную жизнь [19].

Магия политеистических религий основана на концепции работы с богами/духами соответствующих религий. Особенность этой работы заключается в том, что все магические действия непосредственно осуществляются духами, а маг только вступает с ними в контакт. Маг, путем просьб, взаимовыгодным обменом, а в некоторых случаях – и применением магической силы, запугиванием и давлением, пытается заставить их действовать. В политеистических религиях концепция морали и нравственности редко выносится на первое место, поэтому магические практики также редко разделяются на «белые и черные».

Наиболее древними являются источники о **месопотамской** магии. При ознакомлении с этими работами бросилось в глаза сходство с теми практиками, которые сегодня называются народной магией. Практически все такие элементы как порча, сглаз, гадание, очищение водой, узелковая и симпатическая магия, заклинания, амулетостроение и т.д. можно обнаружить в «каталоге» древнего мага [19]. Не только «деревенские» методы, но и элементы теургии (детально разработанной гораздо позже) также встречаются в Месопотамии. Имеются указания относительно благоприятного и не благоприятного времени для различных процедур. Развитие астрологии и нумерологии можно также найти в халдейской культуре, которая в целом считается построенной на магическом мировоззрении [20].

Египтология привлекала и продолжает привлекать к себе большое внимание, существует большое количество литературы по древней **египетской магии**. Египетская политеистическая магия практически не отличается (на общем уровне рассмотрения) от месопотамской в методах и техниках. Однако многие специалисты по египетской магии, например Б. Уоллис или С. Яср, указывают на «идейную» разницу:

«Если магия любого народа Древнего Востока была направлена против сил тьмы и люди, применявшие ее, добивались благосклонности богов лишь для того, чтобы противодействовать их жестокому замыслу путем привлечения на свою сторону целого ряда благожелательных существ, – то египтяне стремились обрести власть над своими богами и получить возможность вызывать их по своему желанию» [37].

Что также характерно для египетской да и месопотамской магии – это широкое применение «власти имени» для различных операций, причем самые ранние упоминания этой операции можно найти около 3000 до н.э.

«Знание имени является истинной силой. Произношение имени придает форму спиритуальному образу, открывает самую сущность создания. Можно творить именем. Мастерство достигается знанием истинных имен, которые скрываются от непосвященных» [38].

Египетские источники первыми упоминают о разделении человека на несколько тел – египетские *Ка* и *Ба*. Если *Ба* отправляется в загробный мир, то *Ка* остается вместе с мумией. Этим древне-египетская традиция значительно отличалась от ее соседней.

В египетской части магической истории нужно упомянуть о культе Исида. Его основой является миф о убийстве Осириса его братом Сетом. Исида, супруга Осириса, при помощи магических обрядов удается оживить Осириса на один день для того, чтобы зачать сына Хора, который и мстит за отца. Исида посвящено много мифов и она почиталась как волшебница, в особенности благодаря знанию тайных имен [39]. Образ Исида, и культы схожие с ней, встречаются не раз на протяжении дальнейшей истории.

«Развивая идеи Плутарха, маги усмотрели в образе этой древней богини-матери оккультную аллегорическую Мироздания, по воле Бога питающей и хранящей весь сотворенный мир. Изгнанная с христианских небес, она обитает в мире звезд и над землей, вечно изливая в мир животворную силу. Она представляет собой женскую часть природы, или же [воплощает в себе] качество, позволяющее ей быть причиной зарождения всех прочих живых существ» [20].

Древне-Иранская ветвь религии и магии основана на культе Аху-ра-Мазда, так называемый маздаизм, и включала в себя соответствующий пантеон богов со своими функциями. Древние индоарии одухотворяли и обожествляли животных, растения, явления природы. Их религиозная активность приходится на ритуалы жертвоприношений в честь богов, сопровождаемые произнесением магических формул-заклинаний. Интересной особенностью этой религии было нарастающая борьба между Аху-ра-Мазды и Ангро-Майнью (глава мира дэвов), которая вылилась в этическую борьбу добра и зла. Это усиление конфронтации связывается с именем пророка Зороастра, годы жизни которого приходится, скорее всего, на VIII-VII вв. до н.э. Эта ветвь интересна тем, что она представила собой почву для раннего монотеизма и древних маздаизмических верований и за счет распространения древних ариев распространилась на очень большой территории. В целом считается, что Зороастрийское учение оказало на западный мир очень сильное влияние как в религиозном, так и в магическом аспекте.

Индийская религия и магия в своей первоначальной форме – это синтез верований протоиндийцев – как аборигенных (протодравиды, мунда), так и иных народов (влияние шумеров, отчетливо прослеживаемое в городских центрах Мохенджодаро и Харалпы, и нашествие ариев), оформленные на рубеже II-I тысячелетий до н.э. в канонической форме в виде Вед [30]. В развившемся позже брахманизме символике ритуала жестам и словам придавалось еще большее значение, причем магия и символика начала граничить с эротикой (тантризм). Уже в комментариях - брахманах,

наряду с описаниями обрядов и магических символов, немалое место занимали умозрительные абстракции и элементы философского анализа. В философии упанишад дается начало концепции кармы, элементов жизни, праны, пуруши и т.д. В дальнейшем все эти элементы были соединены в системе йоги. В целом, развитие религиозных и магических практик Индии настолько обширно, что один только перечень книг по этой теме занял бы несколько страниц.

Китайская религия и магия очень специфична. Как и индийские системы, китайские системы претерпели значительную эволюцию начиная с культа шан-ди (II т. днэ.) и до развития даосизма (IV-III вв. днэ.). Особое отличие китайской магии – это ее анимализм (одушевление природы). Все явления природы порождены двумя началами *инь* и *ян*, которые в свою очередь состоят из бесчисленного множества добрых (*шень*) и злых (*гуй*) духов [40]. Китайская магия упоминает о «вызывании души из тела человека», оборотнях, китайского варианта порчи/проклятия посредством *гу*, работы с существами и душами, созданием амулетов и одушевлением предметов, специфичные элементы симпатической магии, работы с изображениями, и т.д. В целом на уровне анималистической магии, мы не можем установить большой разницы с европейскими и ближневосточными вариантами политеистических магий. Наряду с анимизмом, необходимо также упомянуть даосизм. Даосизм возник практически параллельно с конфуциазмом (Лао-Цзы считается основоположником даосизма) и породил многочисленных магов, знахарей и шаманов, основная деятельность которых заключалась в обретении бессмертия (см. например [41]). Можно сказать, что даосизм, в какой-то мере, является китайским эзотерическим учением, хотя в целом индийские и китайские практики в значительной мере отличаются от европейских аналогов. Если «народные» варианты, например сглаз, вера в демонов и т.д., еще в какой-то мере находят аналогии, то «энергетические» техники исходят из совершенно других принципов.

Особое место в политеистических магических практиках занимает **шаманизм**. Шаманизм развился в основном во вневременных обществах [21] совместно с анимистическими и тотемными культурами. Хотя и основа шаманизма типично политеистическая, он существенно отличается от политеистической магии. Шаман непосредственно может входить в иные миры, путешествовать по ним, знает языки и особенности общения с существами, обитающими в этих мирах. Как правило шаманы проникают в эти миры посредством измененных состояния сознания. Согласно многим источникам, духи сами выбирают шамана, шаман в какой-то мере проводник духа в физическом мире [42]. Шаманизм, в последнее время стал очень популярен [43] (не без усилий Карлоса Кастанеды, см. например [44], [45]), благодаря «более чистым» практикам, не отягощенным сложными философскими теориями.

В. Магия поздних политеистических религий

В периоде между месопотамскими и римской империями лежит отрезок истории длиной порядка трех-четырёх тысяч лет. Происходили обширные исторические изменения, падения и возрождения новых и старых империй. Совершенствуется письменность и накапливается письменная история. Происходит сращивание и дальнейшее развитие культур. Именно в это время происходит зарождение процесса *синкретизма* – возникновение синтетических традиций на основе слияния множества различных направлений. Синкретизм считается в дальнейшем ключевым понятием для магических практик, мы в этом еще не раз будем убеждаться. Можно считать, что этот период для средиземноморского региона начинается с VII – V в. до н.э. с установления культа Яхве при правлении иудейского царя Иосии в Палестине и развития зороастризма, и заканчивается IV в. н.э. когда христиане начали безжалостное гонение на язычество. Однако в ближневосточных странах этот период длился иначе: с периода зороастризма в V в. до н.э. и вплоть до возникновения исламского суфизма в VIII в. н.э.

Особое выделение поздних политеистических религий в отдельную главу истории необходимо из-за той роли, которую сыграли греческие и римские культуры во всем дальнейшем историческом процессе. Это затронуло все сферы, в том числе и магию. В целом этот процесс очень хорошо документирован, как самими участниками исторического процесса, например трудами греческих философов дошедших до нас, так и многочисленными комментариями более поздних авторов. Египетские и халдейские (в целом месопотамские) магические практики, представляют собой именно греко-римскую компиляцию и обработку.

Зороастризм. Империя Ахеменидов в VI-V вв. до н.э. во многом способствовала успеху зороастризма, более того считается, что иудаизм как религия, разрабатывавшаяся особенно интенсивно именно в годы вавилонского плена иудеев, испытал сильное влияние зороастризма.

«По-видимому, именно в Вавилоне древнееврейские мудрецы и познакомились с зороастризмом, после чего включили некоторые его элементы в систему своего вероучения. Не вызывает сомнений, что многие зороастрийские идеи были приняты гностиками... Образ бесконечного света как воплощения высшего божества, учение о всемогущем и вечном слове, которым Ормузд сотворил мир, идея эманации божественного света, породившего принцип добра, и многие другие черты зороастризма сохранились в более или менее модифицированной форме в философских системах гностиков и неоплатоников» [20].

Считается, что первым греком и европейцем, познавшим с учением иранских (зороастрийских) магов, был Пифагор (ум. в начале V в. до н.э.). Также пред-

полагается, что в своих путешествиях он неоднократно встречался и беседовал с Заратустрой и в какой-то мере усвоил магическое учение [46]. В зороастрийских магических техниках мы находим описание одного из симпатических принципов:

«Вообще, теологические догматы зороастризма являются по своей сути религиозными, но ритуалы изгнания демонов содержат выраженный магический аспект. В качестве примеров рассмотрим два очистительных ритуала: в этой главе – ритуал обращения с волосами и ногтями, а в следующей – ритуал изгнания демона-мухи. В 17-й главе книги «Видевдат» излагаются правила обращения с обрезками волос и ногтей, которые, будучи отделены от тела, становятся «вместилищем нечистоты» [20].

Кстати широко известно имя «Вельзевул», которым древние евреи называли «князем бесовским», является искажением имени ханаанейского божества Ваал-Зебубу, что означает «повелитель мух». В целом тема «нечистоты» и соответственно очищения занимает особое место в зороастризме, где огонь является символом очищения. Вероятно, что все поздние компиляции на эту тему имеют зороастрические корни.

О распространении зороастризма в период эллинизма известно мало, однако культ Митры (причащение хлебом и вином 25 декабря) был широко распространен в римской империи незадолго до начала нашей эры. Ранние иудео-христианские секты, в частности ессеи, претерпели влияние зороастризма. Считается также, что буддизм Махаяны также был значительно затронут зороастризмом, в частности культом Митры. Манихейство, созданное Мани (216-277 н.э.) на основе зороастризма, просуществовало около тысячелетия и распространилось до самого Китая.

Древняя Греция. Древняя Греция привлекала к себе внимание многих поколений историков, греческий язык был на протяжении многих столетий «языком культуры и науки», греческая мифология широко известна [47] (наравне с древнеегипетской мифологией [48]), поэтому греческая магия, особенно эллинистического периода, является сравнительно хорошо документированной. Древнегреческая история начинается с III-II тысячелетий до н. э. – с возникновения первых государственных образований на острове Крит, а заканчивается во II-I вв. до н. э., после захвата Римом греческих и эллинистических государств Восточного Средиземноморья.

«Общеиндоевропейские магические процедуры и представления также, разумеется, были свойственны грекам с древнейших времен. Ряд пассажей у Гомера свидетельствует в пользу того, что для него и его современников магические реалии были обычны. Естественно, магия не противопоставлялась ни в микенское, ни в гомеровское время ни религии, ни ме-

дицине, ни чему-либо другому, но была их составной частью, а может быть и заменяла их в целом. Греческая религия в классическую эпоху сохранила яркие магические элементы, интерпретировавшиеся как проявление религиозного благочестия или символически. Наиболее яркими они являются в контексте народной веры, но и в составе официальных процедур, связанных с плодородием или получением оракулов они оказываются важной составной частью» [49].

Древнегреческие и современные источники достаточно подробно описывают народную религию и характер культов возникшей на ее основе. Из них особенно стоит упомянуть олимпийских богов, культ Диониса, Элевсинские мистерии и Пифагорейский союз. И хотя Зевс в мифологии является верховным богом, нередко в государственных культах другие божества пользуются большим уважением, например, в Афинах – Афина, в Дельфах – Аполлон, у ионийцев – Посейдон, в Аргосе и на Самосе – Гера; в некоторых местах в качестве главных богов почитались даже такие, которые не принадлежали к числу верховных 12-ти, например, Гелиос на о. Родосе, Эрот в г. Феспиях, Хариты в Орхомене беотийском и пр. Олимпийская система богов осталась на длительное время, даже после падения и Греции и Рима, как одна из ведущих теургических систем (см. дальше христианство).

Рис. 4. Триптолем получает семена пшеницы от Деметры и благословения от Персефоны, 5-ое столетие до н.э., Национальный археологический музей Афин.

Принято считать, что Дионис был богом растительности и плодородия (в первую очередь богом вина), и его символом был фаллос. Фаллос использовался не только в обрядах плодородия, но и фигурирует во всех дионисийских процессиях [50]. Считается также, что более поздние ритуалы, имеющие символизм фаллоса, берут свое начало в культуре Диониса.

Элевсинские мистерии совершались в честь двух богинь, Деметры и Керы. Основание этого культа относится к VII или VI в. д.н.э. (некоторые авторы относят зарождение мистерий к микенской эпохе – 1500-1700 лет до н.э. – т.е. они праздновались ежегодно в течение двух тысяч лет). Имеется некоторые параллели с мистериями Исиды, поэтому можно предположить его Египетские корни. Главным содержанием Элевсинских мистерий был миф о Деметре (см., например работу [51] В.В. Латышева «Очерк греческих древностей»).

О сущности мистерий почти ничего не известно. Многие исследователи оккультизма утверждали, что Элевсинские мистерии хранили в себе величайшую тайну магии и были ключом ко всей эзотерической мудрости [20].

«Далее, у авторов встречается очень много указаний на то, что мистерии обещали посвященным счастье в загробной жизни. Души умерших мистов не оставались вечно в одном и том же месте, но переходили из одной мировой сферы в другую и даже возвращались на время в среду живых. Таким образом, мистериям не было чуждо учение о переселении душ и о таинственном общении живых и умерших; это была одна из наиболее привлекательных сторон мистерий, манившая к себе очень многих» [51].

Пифагор Самосский считается создателем особой мистической системы. Аристоксен сообщает, что «Пифагор ценил исследование чисел больше, чем кто-либо другой. Он продвинул его вперед, отведя от практических расчетов и уподобляя вещи числам». По традиции сам Пифагор обладал способностями общаться с богами и совершать различные «чудеса». Сама система Пифагора до нас не дошла, однако множественные комментарии Ямвлиха, Порфирия и других, позволяет сделать некоторые заключения о ней [52]. Средневековые алхимические поиски численных закономерностей в природе имеют многие свои корни в пифагоровой системе.

Древнегреческий период считается основным периодом, когда египетские и ближнеазиатские религии, культы и магические техники были ассимилированы в европейском регионе. Их сплав, синкретизм, породил плодородную почву для дальнейшего философского осмысления и трансформации во времена римской империи.

Древний Рим и поздняя античность. История древнего Рима охватывает период с его основания в

Рис. 5. Пифагор на фреске Рафаэля (1509 г.).

середине I тыс. до н.э. до падения под ударами варварских племен западной Римской империи в V в.н.э. Нас наиболее всего интересует период с первого века н.э. по следующей причине. Магия ранних политеистических религий обладает характерными чертами присущими той или иной стране: египетская система – это власть слов, имен и изображений, талисманов и амулетов, стремление повелевать божеством зная его «слабые пункты» (например миф об Исиде и тайной сущности бога солнца, [39]); вавилоно-ассирийская магия – сложная демонология и характерная ей симпатическая система (например узелки или уже упоминающиеся волосы и ногти) [19], развита система гадания и астрологии (скорее всего уже халдейский Вавилон [25]), кабалистика, разрабатываемая еще с персидской эпохи – мистика букв и чисел и также как и ее система сефирот; европейский (поздний) нордический тип – власть символов (рун) и магия на основе культа Одина. Для всех систем характерны общие (зачастую анималистические) компоненты, которые частично возникли параллельно, частично были заимствованы друг у друга. Все эти элементы, в той или иной степени, дошли до нашего времени, причем не только в книжной форме, но также в форме живой традиции.

Однако в результате культурного слияния средиземноморского региона, (завоевания Александра, Римская империя), к началу нашего столетия, приблизительно 1в. д.н.э., происходит постепенная выкристаллизация трех новых магических направлений, которые в значительной степени определяют эзотерический настрой последующих двух тысячелетий. Можно сказать, что в этом периоде предыдущее собрание магических практик, мистерий, религиозных культов, с одной стороны, и развитие философской мысли с другой стороны,

соединились в три новых элемента: образование традиции **герметизма**, традиции **гностицизма** и наконец возникновение **теургии** как новой «философской» магии.

Герметизм. Во времена римской империи халдейская (вавилонско-ассирийская), еврейская и египетская магические традиции в разной степени продолжают. В зависимости от «зоны распространения» оказывает наибольшее влияние та или иная система; так в философских конструкциях получает распространение египетская традиция, хотя по территории и по степени влияния на первом месте иудаизм. Египетская традиция, смешиваясь с остальными «народными течениями», образует новую доктрину, известную как герметизм [25]. Возникновение герметизма можно датировать по самой древней известной редакции астрологической «Книги Гермеса» около 1 в. до н.э. и первой книги «Герметического Свода» около 1 в. н.э. (хотя и это также условно). Герметизм продолжает египетскую традицию, основанную на *Бог-Маг*, однако теперь акцент смещается на *Человека-Мага-Бога* [25].

Герметизм утверждает, что человек может стать богом: «*Таково конечное Благо тех, кто владеет Знанием, – стать Богом*» (Поймандр). Герметизм утверждает силу знания и познания, возможность трансформации, в конце концов возможность бессмертия. Герметизм технологичен, более того герметизм, в какой-то мере, представляет именно тот тип магии, который известен сегодня как техно-магия. Неудивительно, что эта концепция вдохновляла множество людей в последующих веках. Герметизм является непосредственным родителем алхимии, как внешней, так и в особенности внутренней. Также очевидна разница с концепциями предыдущих веков, даже с ее прародительницей – египетской традицией. Герметизм, более распространенный среди «философствующего» населения империи (Александрии), был почти на тысячу лет подавлен христианской доктриной. Как писал Ф.Ф. Зелинский в «Из жизни идей»:

«Так погиб герметизм – погиб торжественно и славно, в багровом закате солнца земной любви, с надеждой на ее воскресение в далеком будущем, на возрожденной земле, среди новых людей. Промежуточное состояние мира под властью христианства казалось его пророкам царством мрака и смерти, культом могилы взамен прежнего радостного культа святынь и храмов...».

Мы наблюдаем дальнейшее развитие герметизма в эпохе Возрождения, где он по словам Мэнли П. Холла дал философскую и идейную основу движениям иллюминатов, франкмасонства и розенкрейцеров.

Гностицизм. Гностицизм является «второй» частью наследия позднего политеизма. Хотя герметизм и гностицизм начинались приблизительно со сходных позиций, (например, герметический Асклепий был найден в библиотеке Наг Хаммади среди гностических книг), однако гностицизм испытал большее влияние

зарождающегося христианства. Иногда его даже называют эзотерическим христианством. В отличие от «египетски-ориентированного» герметизма, в гностицизме прослеживаются более вавилонско-персидские, и в особенности, зороастрийские корни [53] (даже после поражения гностицизма христианством, гностические культы и секты были еще долгое время распространены именно на Ближнем Востоке). Общая идея гностицизма сходна с герметизмом – существует некоторое скрытое знание, посредством которого можно объединиться с божественным.

«1. Это тайные слова, которые сказал Иисус живой и которые записал Дидим Иуда Фома. И он сказал: Тот, кто обретает истолкование этих слов, не вкусит смерти. Иисус сказал: Пусть тот, кто ищет, не перестает искать до тех пор, пока не найдет, и, когда он найдет, он будет потрясен, и, если он потрясен, он будет удивлен, и он будет царствовать над всем» (*Евангелие от Фомы*).

Многие даже указывают на то, что это знание было передано самим Христом и сохранено его учениками.

Однако сама идея этого знания принципиально расходится с герметизмом. Гностики говорят об трансцендентности этого знания; его невозможно передать, его нужно пережить непосредственно. «*Познание бога у гностиков не рационально, а имеет сверхъестественное содержание*» [53]. Поэтому гностики – это в первую очередь мистики, а не маги. Хотя они и проводят ритуалы, их цель пережить транс божественного. В этом главная разница между мистиками и магами. Сам гностицизм очень неоднороден, в нем масса течений, которые по-своему трактуют как дуализм (что очень резко проявляется в гностицизме), так и проблему зла в мире. Начиная со II в.н.э. официальная церковь начинает борьбу с гностицизмом, следствием которого является почти полное истребление как гностической литературы, так и культов на его основе.

Теургия и неоплатонизм. Дальнейшим развитием синкретизма – слияния различных магических и философских систем, является неоплатонизм и конкретно теургия.

«В числе этих феноменов находится и теургия, возникшая во II веке при Марке Аврелии и представляющая собой магию, испытавшую на себе влияние философии. В дальнейшем, благодаря усилиям Ямвлиха, а затем и Прокла, теургия превратится в особую форму магии – магию, интерпретированную и обоснованную философски, и под названием белой магии перейдет в средние века» [54].

Теургия по-иному толкует следующий принципиальный вопрос: в магии, и в особенности в египетской традиции, маг «заставляет» божественную сущность делать выгодные для мага действия. Как может более низшее существо «заставить» что-то делать более высшее существо?

«Далее, так называемые принуждения богов вообще являются достоянием богов и возникают лишь как будто направленные на богов. Следовательно, они выступают не как внешние и не как связанные с принуждением, но подобны благу, оказывающему помощь по необходимости, причем всегда так и никак иначе. Поэтому подобная необходимость связана с благом волеизъявлением и свойственна любви...» (*Ямвлих. О египетских мистериях*).

В теургии маг не принуждает высшую сущность. Богам нравится помогать магам, если те к ним соответствующим образом обращаются. Это в дальнейшем станет ключевым принципом построения магических ритуалов при работе с высшими сущностями. Теургию следует отличать от герметизма, поскольку она проповедует непознаваемый, сверхчувственный, сверхъестественный, надразумный божественный принцип, который является основой всего существующего. По словам Плотина «*Это бытие есть и остается богом, не существует вне его, а есть именно сама его тождественность*». Следует сказать, что мистический характер теургии, как и всего неоплатонизма, оказал значительное влияние на христианство и в дальнейшем на средневековое теологическое мышление, а через него и на магические практики.

Вместе с Проклом (412-485 г.н.э.) заканчивается этот изумительный период человеческой истории. Из всех мистических, магических и религиозных течений позднего политеизма победило наиболее консервативное течение – ортодоксальное христианство. При поддержке государственной власти оно начало настоящее истребление всех конкурирующих течений, которые с этого момента стали именоваться язычеством.

С. Магия монотеистических религий

Монотеизм, по мнению многих авторов, был в той или иной степени подготовлен историческими процессами централизации государственной структуры. Однако во многих странах централизация так и не привела к созданию монотеизма, примеры тому Древний Египет, Римская империя (за исключением поздней империи), Китай. Например, в Древнем Египте при фараоне Аменхотепе IV в 1375 году до н.э. была попытка утвердить культ единого бога Атона. Однако после смерти фараона в 1358 году до н.э. политеизм вновь был возрожден.

Магия монотеистических религий, в основном европейской, получает специфичное развитие в этот период, определенное со-существованием с ортодоксальной церковной догмой и многочисленными преследованиями. С середины первого тысячелетия и до середины второго тысячелетия нашей эры монотеизм боролся с политеизмом на Ближнем Востоке и в европейском регионе. Эта борьба имела различные формы: преследование ересей, вытеснение уже имеющихся верований

и культов, крестовые походы, инквизиция. Причем это относится не только к христианству, но и к мусульманству. Если на экзотерическом уровне религии боролись друг с другом и монотеизм постепенно вытеснил политеизм, то на эзотерическом уровне различные направления магии успешно сосуществовали и взаимодополняли друг друга. На этот период приходится появление важных магических теорий и систем. Во-первых, это *алхимия*. Хотя и алхимии приписывается долгая история, ее корни находятся в периоде раннего монотеизма. Во-вторых, христианская догматика создала образ дьявола и связала зло с ним. За этим последовало объяснение магического акта с высшей сущностью как заключение договора с дьяволом и появление *черной магии*. В-третьих, народная магия, которая никогда не исчезала, трансформировалась в феномен *ведовства*. Это произошло опять же не без влияния церкви и ее инквизиции. В-четвертых, иудейская система, которая была практически забыта, внезапно получила новый импульс. Так *Каббала*, которую мы знаем сегодня, проникла в западную, не-иудейскую, магию сравнительно недавно, только в XV-XVI вв. Рассматривая историю магии монотеистического периода, нужно упомянуть множество *гримуаров* – книг заклинаний, возникших с II по XVI вв. В заключении, нужно упомянуть две особых системы, возникших сходным путем: *енохианскую магию*, которая появилась в начале XVII в. в работах Джона Ди и Едварда Келли, а также работы *Эммануила Сведенборга* (середина XVIII в.), которые привели к созданию Новой Церкви.

Алхимия. Начало алхимии приходится на самое начало европейской монотеистической эры, 4 в.н.э., некоторые авторы относят ее к работам Зосима Панополитанского [20]. Различаются две алхимии – внешняя и внутренняя. Большинство алхимических работ посвящены внешней алхимии – «получении живого золота», трансмутации металлов и т.д. Внутренняя алхимия связана с «трансмутацией» самого адепта, его внутренним очищением и саморазвитием. С самого начала следует признать, что алхимических текстов сохранилось великое множество, однако их серьезная обработка значительно осложнена тем покровом таинственности и мистики, которым старались окутать их алхимические авторы. Из-за аллегорического языка, которым пользовались авторы, иногда сложно понять что конкретно имелось в виду и оставляет место для всевозможных трактовок.

Алхимия исходит из той предпосылки, что металлы, как впрочем и остальные вещества, состоят из базовых элементов (обычно «ртуть» и «сера»), существенным является соотношение этих базовых элементов. Изменяя это соотношение, можно изменять сами вещества. Алхимики верили в существование особого катализатора, философского камня, великого эликсира, который необходим для трансмутации. Кстати идея философского камня, удивительно, включает в себя совершенно новую идею: философский камень может продлить человеческую жизнь, излечить от болезней

Рис. 6. Pieter Brueghel the Elder. The Alchemist, 1558.

и даже сделать бессмертным. Эта весьма странная идея вообще не характерна для развития западной магии. Представляется возможным, что это является заимствованием из ранних даосских трактатов, где китайские алхимики также пытались найти рецепт трансмутации, однако для совершенно другой цели – как раз для обретения бессмертия [41]. Однако, как это всегда происходит с заимствованиями, философский камень пытались найти чисто западными методами – путем внешних операций с элементами. Как бы там ни было, алхимия пришла в упадок, как в даосизме (уже в династии Сун и Мин), так и в западной магии. Начиная с 18го столетия уже никто серьезно не воспринимал ее. Несмотря на это, внешняя алхимия сделала очень много для дальнейшей химии, для магии она оставила массу способов создания искусственных существ (так называемых гомускулов), многие из которых перейдут в дальнейшем в «сущностную» магию. Внутренняя алхимия по-прежнему представляет собой объект изысканий множества практиков.

«Храм «Германубис» внес значительный вклад в возрождение исследований западной алхимической традиции. Правда, еще в изначальном «Золотом Рассвете» существовала небольшая группа практических алхимиков, возглавлявшаяся преподобным У.А. Эйтоном, – но она прекратила свою работу, по всей видимости, вскоре после 1900 г. Весьма знаменательно, что Регардь, тщательно собиравший материал для своей работы о «Золотом Рассвете», так и не смог проследить выполнение какой-либо операции, основанной на алхимической части манускрипта «Золотого Рассвета», известного как Z2. Бристольские же оккультисты, напротив, провели большое количество алхимических операций на базе Z2» [55].

Черная магия. Разделение на черную и белую магию, введение всего того философского контекста, который мы подразумеваем под черной магией, является

«изобретением» монотеизма. Зло, из которого черная магия должна черпать свою силу, противопоставляется добру, которое олицетворяет единый бог. Добро и зло в этой связи является двумя сторонами одной медали, они оба божественны и не могут существовать друг без друга. Более того, чем более один бог добрый, тем более другой бог злой – из этого контекста вышла концепция *зла* как основополагающая идея черной магии.

Как мы уже упоминали, острая борьба добра и зла характерна для зороастризма. Для других религий, например, до-зороастрийские, нордические и древне-египетские верования, подобный антагонизм довольно чужд. Для них существует некий всемирный порядок, который включает в себя необходимость зла. Например, в нордической традиции, зло ассоциируется с Локи, однако Локи – злобный проказник и шутник – иногда ведет себя совершенно мудрым образом, спасая тем самым богов от еще больших «неприятностей». В Египте бог Ра борется со злобными существами в форме крокодилов [48], Сет ведет заговоры против Осириса, однако все это несравнимо с враждой зороастрийских Ахуры-Мазду и Ангра-Маинйу [56]. Идея черной магии, как добровольный договор со злом, находится именно в контексте зороастризма, идеи которого через иудаизм проникли в христианство. Поэтому черный маг договаривается со злом для получения каких-либо выгод, и в свою очередь привносит еще больше зла в мир. Однако это абсолютно экзотерическая точка зрения, которая разработана именно христианской церковью для своей паствы.

Эзотерическая точка зрения тесно касается демонологии. Демоны до монотеизма представлялись скорее функциональными созданиями, анимистическими духами, которые специализировались на выполнении некоторой работы. Смотря по функциям, выделялись добрые духи и злые. Например, в ассирийской демонологии выделялось семь раз по семь видов злых духов [19], каждый из которых имеет собственную функцию, во многом связанную с элементарными стихиями. В 1-ой книге Еноха, относящейся ко II веку до н.э., также вводится иерархия божественных Хранителей, разделяющихся по функциям, часть из которых (200) стали впоследствии «плохими» [57]. Само обозначение духа как демон (*daimon*) является греческим, где также сначала не разделялось между добрыми ангелами – *aggeloi* (посланец бога) – и злыми демонами. Ямвлих, так описывает демонов:

«Вообще же божественное – предводительствующее и предстоящее устройству сущего, а демоническое – служебное, воспринимающее все то, что могли бы приказать боги, и ревностно использующее свободу действия для исполнения того, о чем боги мыслят, чего желают и что предписывают» [58].

По-видимому, функциональность демонов вызвана ассоциациями с государственным устройством, где различные служащие выполняют различные функции. В

силу более низкого положения демонов (по отношению к богам), они более подвержены влиянию страстей, отчего и могут являться проводниками зла. В «завещании Соломона», гримуаре написанном в 1-4 в.н.э., описана также иерархия демонов и их функции, примечательно, что демоны Соломона уже чисто отрицательные. Можно предположить, что неоплатонизм в значительной мере повлиял на это разделение. Нужно отметить, что не только демоны, но также и ангелы разделены по своим функциям.

Маг, контактирует с демонами или же ангелами, поскольку те являются служебными элементами мира, они его скрытые «пружины». Однако сложно согласиться с той точкой зрения, что обращение к ангелу является актом «белой магии», а обращение к демону – актом «черной магии». Скорее нужно разделять между результатами действий, где причинение вреда традиционно именуется как «maleficium». История оставила нам немало образцов «черной» магии, которые на самом деле существовали задолго до того, как их объявили «черными».

Ведовство. Если работа с сущностями существовала и до христианства, то ведовство является прямым порождением христианства. Феномену ведовства посвящено немало работ, например [59], [60], от которых можно оттолкнуться в этом обзоре. История ведовства начинается с доисторических и внеисторических языческих культов. Большая их часть связана с различными народными верованиями, суевериями, свойствами растений, животных, камней, металлов и известна как деревенская или народная магия. В этом контексте географически-различные народные магические системы незначительно отличаются друг от друга, см. например славянские и арабские системы [61]. Идейным вдохновителем ведовства является движение Катар (по сути церковный еретизм), начавшееся в XII веке, которое утверждало, что бог зла создал мир как ловушку для плоти и что именно он управляет земным миром (со всеми вытекающими последствиями).

Рис. 7. Ведьмы на метле и дьявол. Опубликовано в «The History of Mother Shipton», Aldermanbury, около 1750.

Неудивительно, что прагматизм народной магии подхватил этот принцип. Ортодоксальное христианство, боровшееся до этого с языческими культами, теперь объединило церковную ересь, язычество, колдовство и идею зла в одном понятии – колдунов и ведьм – и начало кровавое преследование.

Говоря о ведовстве, нужно отметить, что магия отделялась от ведовства и не подвергалась такому же преследованию. Многие усматривают философскую разницу между магией и ведовством, в результате чего магия оказалась более «совместимой» с ортодоксальным христианством. Выживанию различных магических систем в средневековье также способствовал «исследовательский» характер магии – например, широко известны работы Джона Ди, посвященные исследованию свойств мира посредством божественного откровения. Услугами астрологов пользовались многие правители средневековья. Придворные маги вполне официально занимались изготовлением амулетов и талисманов.

Ведовство привнесло в развитие магии две новые идеи – идею «монотеистического бунтарства» и массу симпатических методов, основанных на идеях Катар, и которые можно будет найти позже практически в каждом учебнике народной магии. В целом же, ведовство вошло в историю как символ нетерпимости кровавой идеологии, в которую могут превратиться даже миролюбивые философии. Нужно отметить, что в современном виде ведовство, без сильного церковного давления, разделилось на несколько течений. Некоторые из них, например, *русское Черножнжсье*, тесно переплелось с черной магией, где наряду с типично симпатическими методами невозможно не обратить внимание на призывы к сущностям зла. Другие течения, такие как *Викка*, находятся ближе к пантеизму и магии природы, т.е. исходным народным верованиям и культам.

Гримуары. Гримуары (книги заклинаний), см., например, обзор в [62], представляют собой тексты по вызову демонов, демонологию, средневековые учебники магии, а также всевозможные компиляции магических техник. Особенной характеристикой гримуаров является зачастую обратное датирование текстов и приписывание авторства текстов другим (более известным) персонам. Гримуары отталкиваются как от христиано-иудейской, так и от анти-христианской (черная магия и ведовство) систем. Гримуаров довольно много, наиболее известные из них: «Завещание Соломона» (предполагается II-IV вв.н.э.), «Ключ Соломона» (датируется XVI или XVII вв.), «Малый Ключ Соломона» (дата не известна, хорошо знаком уже в XVI в.), «Священная магия Абрамелина Мага» (датируется XV в.) [63] и т.д. Широко известны не только гримуары имеющие христиано-иудейские, но и арабские корни. Например, *Shams al-Ma'arif wa Lata'if al-'Awarif* (The Book of the Sun of Gnosis and the Subtleties of Elevated Things), написанный в XIII веке и основанный на таких элементах арабской магии как магические таблицы, комбинации чисел и букв, коммуникации с *джиннами*.

Каббала. Каббала сыграла большую роль в европейской магии по нескольким причинам. Во-первых, каббала довольно технична, она обладает структурой и оперирует цифрами. Эта техничность позволяет оперировать с потусторонними понятиями в терминах этого мира – в противовес мистике – и потому легко прижилась в западном рациональном уме. Алхимики и астрологи, которые до этого также пытались выразить мир в определенной структуре и цифрах, нашли в каббале подтверждение собственным идеям. Недаром идеи каббалы были подхвачены именно в момент позднего средневековья, когда общество было готово к этой техничности (в отличие, например, от поздней античности). Считается, что каббала была ассимилирована европейской эзотерикой в XV веке, когда появились первые не-еврейские сочинения на эту тему [20]. Другие авторы относят проникновение каббалы в Европу к XIII веку [64]. Само слово «каббала» появилось в литературе не ранее XI века н.э. Синтез Каббалы с Европейскими мистическими учениями, такими как неоплатонизм и герметизм, зачастую связывают с именем Джованни Пико делла Мирандола (1463-1494).

Во-вторых, каббала оперирует терминами иудейско-христианской религии, которые прочно укоренились в средневековом сознании. Каббала, в какой-то мере, смогла удовлетворить потребности той части эзотерически настроенной публики, которая не могла оторваться от христианских корней. Ссылка на традицию, которая берет свои начала от Авраама и Моисея, должна придавать этой системе «еще больший вес». Сама каббала является мистическим толкованием Ветхого Завета [65], по иудейской легенде это толкование было дано самим Богом. В заключение, идея тайного знания каббалы почти идеально подходит к герметической и гностической идее тайного знания, поэтому для ассимиляции каббалы почти не было никакого идейного сопротивления.

Каббала привнесла в магию несколько существенных компонентов. Самое главное – каббала создала в магии определенную структуру, образованную десятью Сефирот – сферами, преломляющими божественную энергию для дальнейшего «использования». Эта структура известна как «Дерево Жизни», см. рисунок 8. На эти сферы заключены масса симпатических аналогий, имен, планов, соответствий – что позволяет работать с соответствующими планами или энергиями. Можно сказать, что каббала внесла структурированное эзотерическое понимание мира, которое можно использовать в магических операциях [65].

Помимо этого, каббала внесла новую техническую компоненту, основанную на численно-буквенных соотношениях. Эти соотношения были известны еще с вавилонских времен (например, пифагорейские и неопифагорейские течения) и широко используются в арабской магии. Однако на иудейской почве они получили новое развитие – в древне-иудейском письме нет гласных букв – поэтому все слова записываются в сокращениях и это дает массу вариантов для интерпретаций. Более

Рис. 8. Каббалистическое Дерево Жизни.

того, два разных слова, дающие однако одно и тоже численно-буквенное соотношение, считаются равными по своему эффекту. Переставляя буквы или слова так, чтобы их число оставалось одним и тем же (так называемая гематрия), можно проводить множество интересных вещей – например, найти в Библии объяснения того, что «и вот три мужа стоят против него» это на самом деле «Михаил, Гавриил и Рафаил» [57]. Очевидно, что привлекая компьютер для подобных операций, можно открыть еще больше тайн из практически любого текста, см., например, [185].

Енохианская система. Енохианская система находится в русле классических западных магических течений и является, по большому счету, объединением численно-буквенной системы и работы с сущностями. Однако она выделяется из средневековой магии по ряду причин. Во-первых, енохиана является последней известной не синтетической магической системой, которая внутри себя закончена и непротиворечива. Эта система основана на истории с падшими ангелами из книги Еноха, поэтому вся система и носит имя енохианская. Считается, что ангелы передали ее Джону Ди и Эдварду Келли с 1582 по 1587 г. н.э. [66].

Во-вторых, енохианская система, как и каббала, технологична: сами послания можно описать как систему контроля за «человеческой сферой» и принципов того, как ей можно управлять. Система управления заключается в построении определенных комбинаций из букв, имен, создании специальных приспособлений и т.д. Используя современный язык, ее можно представить как систему управления неким «компьюте-

Рис. 9. а – Джон Ди; б – Эдвард Келли; с – Эмануил Сведенборг.

ром», где программы создаются путем определенных численно-буквенных комбинаций и обращений к соответствующим «функциям операционной системы». В заключении, энохианская система окутана покровом неизвестности, что также привлекает к ней внимание. Например, считается, что было передано само описание системы, но принципы ее активирования так и не были переданы [67]. В этой же книге Дональд Тайсон высказывает мнение, что эта система является ключом к апокалипсису.

Эмануил Сведенборг. Сведенборг родился в 1688 году и в светской жизни был ученым – физик, астроном, математик, геолог. В возрасте 56 лет его посетили видения, по его словам:

«эту же ночь открылся и мой внутренний взор, так что я получил возможность видеть обитателей мира духов, небеса и ад, и, благодаря этому, множество скрытых аспектов бытия. После этого я совершенно оставил мои занятия в земных науках и посвятил себя исключительно духовным постижениям, и Господь Сам руководил моими записями об этом» [68].

Сведенборг опубликовал множество работ на основе своих видений (особенно известен его «Духовный Дневник»), которые касаются описаний жизни после смерти, комментарии к Библии, а также новое трактование христианской догматики, послужившее началу «Новой Церкви». Сведенборг был также знаменит сво-

ими предсказаниями. В целом, влияние Сведенборга на магические практики не велико, однако интересен сам способ получения откровения, который похож на то, как Джон Ди и Эдвард Келли или же Алистер Кроули (Книга Закона, см., например, [69], [70]) получили их откровения.

Монотеистические магические системы достаточно популярны и на сегодняшний день, особенно после того, как некоторые части (Енохианская система, Готтия, магия Абрамелина) вошли в подготовку ордена Золотой Зари. Следует сказать, эти магические системы отражают миропонимание эпохи монотеизма и не встречаются ни до монотеизма, ни после него. Основной момент монотеистических магических систем заключается в яркой поляризации на черную и белую и в коммуникации с потусторонними сущностями, как, например, ангелами и демонами. В дальнейшем эта концепция будет значительно изменена вместе с изменением социальных установок.

Д. Магия постмонотеизма и предпосылки парапсихологии

Период магии постмонотеизма начался в Европе в конце XVIII века. Как это происходит с подобными социальными процессами, в обществе созрели новые идеи, которые в свою очередь дали новый толчок магическим практикам. В конце XVIII – первой половине XX веков происходят три новых процесса: развитие новых естественно-научных теорий, окончательное размежевание между наукой и магией, и падение авторитета монотеизма. Все эти процессы одинаково важны для правильного понимания развития магических теорий и формирования современной парапсихологии.

Две естественно-научные теории подтолкнули магию к новым «экспериментам». Первая теория – это теория эволюции (дарвинизм) и разгоревшийся спор виталистов. Виталисты утверждали наличие тонкой **биоэнергии**, взаимодействующей с живыми организмами. Магическими отголосками стали теории «живого магнетизма» Антона Месмера, *Од Райхенбаха* и т.д. В это же время заново открывается для европейской магии индийская прана и китайские *Ци* и *Чи*, происходит слияние многих восточных методов с западной философией и синтез новых идей. Индийское влияние особенно сильно проявляется в работах теософского общества и самой Блаватской.

Вторая теория – это развитие психологии в целом и теория подсознания Зигмунда Фрейда в частности. «Психологическая» магия передает «работу» подсознанию с помощью магического транса, внушения или использования символов (зигиллы Остина Спэра). Как нам кажется именно психологическая теория породила известный спор о внутреннем или внешнем источнике магии (маг как источник действия или же источник действия находится в окружающем мире). **Психологическая теория магии** нашла множество поклонников, такие как магия хаоса Пита Кэрролла, Израэль Регарди, Дион Форчун и т.д.

В это же время наука окончательно отделяется от магии и формируется институт критики, призванный заботиться о чистоте науки. Это отделение порождает в самой магии образование различных тайных и полутайных обществ. Среди них стоит упомянуть орден *Золотой Зари* и *Теософское Общество*, поскольку именно они в наибольшей степени повлияли на современную магию. Третий процесс, начавшийся в постмонотеизме – это ослабление церковного давления, либерализация и возврат к политеистическим верованиям, которые были подавлены привнесенным монотеизмом. Поскольку политеизм (=язычество) было на тот момент практически уничтожено, то многие формы либо восстанавливались по крупицам, как культурное наследие, либо же создавались заново. Здесь можно привести примеры восстановленной *нордической традиции*, и созданной заново *Викки*. Поскольку этот политеизм все-таки отличается от своих предшественников почти на две тысячи лет, то мы будем обозначать его как современный политеизм.

Необходимо отметить также взрыв интереса к *спиритуализму* в Америке, начало которого можно отметить 1848 г. Считается, что идеи Сведенборга и месмеризма, импортированные в Америку, послужили началом этому процессу, который уже к 1855 г. принял массовый характер. Движение спиритуалистов основало в 1882 г. Лондонское Общество Психических Исследований, которое очень много сделало для исследований парапсихологических явлений. Считается, что расцвет спиритуализма закончился к 1920, хотя многие группы существуют и до сих пор по всему миру.

Идея флюида прочно осела в магической практике в этом периоде. Вот как Элифас Леви в своей работе «Учение и ритуал высшей магии» [71] (1856) уже видит магическую доктрину:

«В природе существует сила, совершенно иначе могущественная, чем пар; благодаря этой силе, человек, который сможет завладеть и управлять ею, будет в состоянии разрушить и изменить лицо мира... Этот агент, едва открывающийся ощупью учениками Месмера, есть именно то, что средневековые адепты называли первой материей великого дела. Гностики сделали из него огненное тело Святого Духа; его же обожали в тайных обрядах Шабаша или Храма, под иероглифическим видом Бафомета или Андрогина, козла Мендеса».

Идея флюида многократно подхватывалась, дополнялась и видоизменялась также и вне магического русла, стоит отметить работы Райхенбаха (1788-1869) по изучению энергии «од» («одо-магнетические письма», 1848), De Rochas и многих других (см. первую часть этого обзора).

Психологическая теория магии. Психологические теории в магической практике до XVIII в.н.э. не встречаются. Само слово «психология», образованного из греческих слов «psyche» (душа) и «logos» (учение, наука), появилось впервые только в XVIII веке в ра-

боте немецкого философа Христиана Вольфа. Интерес магии к психологии возбудило следующее наблюдение. Еще Месмер погружал своих пациентов в трансовые состояния (как называемый сонambuлизм). Многочисленные последующие опыты показали, что люди в трансовом состоянии могут демонстрировать различные эффекты – предсказание будущего, рекомендации к собственному лечению и т.д. [4]. После неудачи в нахождении лечебного средства на основе животного магнетизма интерес к поиску флюида возобновился именно с исследований трансовых состояний – они тогда именовались как «состояния магнетизма». Считается, что эти исследования начались с 1841 г. В последующие годы утверждалось, что в состоянии гипноза человек способен к активизации особых способностей, в этом состоянии человек способен коммуницировать с духами и т.д. (как раз на это время приходится пик спиритуализма в США). Однако существенный вклад как в психологическую теорию, так и в ее прикладной «магический аспект» был сделан Зигмундом Фрейдом (1856 – 1939) и Карлом Юнгом (1875 – 1961).

Теория подсознания Фрейда внесла решающий вклад к тому, чтобы перенести область магической деятельности в подсознание. Теперь паранормальная деятельность в трансовом состоянии объясняется тем, что магические способности доступны только подсознанию (как особая система регуляции жизнедеятельности), а в трансовом состоянии человек получает доступ к ним (через блокировку сознания). Соответственно магические практики направлены на то, чтобы «обхитрить» сознание и «незамеченно» подкинуть нужное задание подсознанию. На этом принципе основано немало интересных систем – например, построение зигил. Более того, тренировка достижения трансовых состояний включена в большинство практических курсов по магии. В этих целях применяются также и современные психотехники, как например, нейролингвистическое программирование (НЛП) [206], хотя и само НЛП относится к прикладной психологии и никак не касается магии.

Юнг считается отцом современной внешней магии. Его работы настолько необычны даже для психологии, что приходит на ум тесное знакомство Юнга с магическими теориями. В целом, магия обязана Юнгу двумя серьезными вещами. Во-первых, Юнг ввел теорию архетипов – некоторых психических «образований», которые встречаются у всех людей, независимо от их расы, пола и происхождения [72], [73]. Архетипы Юнга очень напоминают современные эгрегоры, первые упоминания о которых относятся приблизительно к тому же времени. Современные американские исследования ясновидения (нелокального восприятия) напрямую связывают архетипы Юнга с неким суперразумом (в американской терминологии – матрица). Во-вторых, Юнг ввел в научный оборот термин *синхроничность*, который очень сходен с некоторыми проявлениями симпатического принципа [74], [75]. Небезын-

тересно, что теории Юнга поддерживались физиками – Эйнштейном и Паули.

Теософское общество. Чтобы немного понять идеи теософского общества, нужно погрузиться в атмосферу второй половины XIX века. Вера в возможности науки познать-объяснить-измерить-управлять была на тот момент почти безграничной. В воздухе витает идея универсализма – поиска универсальных принципов (в науке, эзотерике, религии). Это мнение очень четко прослеживается в работах Е.П.Блаватской (1831-1891), ко-основателя теософского общества [76]. Поэтому возникновение теософского (в 1875 г.) и целого ряда других обществ являлось вполне закономерным явлением. Идея теософского общества заключалась в поиске и установлении «универсального» эзотеризма, однако теософы искали ее в прошлом. «Тайная доктрина» Блаватской довольно четко указывает на это:

«... лишь несколько положений до сих пор сокровенного учения, которые в настоящих томах объясняются и добавляются многими другими. Но даже последние, хотя и выдают многие основные тезисы тайной доктрины Востока, все же, лишь слегка приподымают край плотного покрова. Ибо никто, ни даже величайший из живущих Адептов, не мог – если бы даже он этого хотел – выдать без разбора на посмеяние неверующего мира то, что так бережно скрывалось от него на протяжении долгих эонов и веков» [77].

Теософское общество внесло в западные магические системы индийскую идею разделения мира на несколько сфер, так называемый астрал, ментал и т.д. И хотя авторы после эры теософов «находят» астрал во всей западной магии, это не совсем соответствует истине. До-христианские и христианские откровения не имеют с астралом ничего общего. «Астральный свет» Парацельса сходен с ранними идеями виталистов – всепроникающей стихии. Даже шаманское путешествие, несмотря на сходные черты с астральными путешествиями, существенно расходится с идеями теософских сфер. Стоит упомянуть, что теософия не получила того развития «мировой религии» [29], на которое надеялись ее основатели и последователи (хотя общество и существует во множестве течений и по сей день, как, например, общины последователей Рудольфа Штайнера в Германии). Однако в последнее время, на волне *new age*, многие идеи теософов возродились в магической практике, хотя и совершенно по-другому, чем почти сто лет назад. Нужно также отметить, что идеи избранности и тайности теософов были подхвачены национал-социалистическими силами в начале XX века и послужили фундаментом для эзотерического пангерманизма (см. раздел по Германским нетрадиционным исследованиям).

Орден «Золотой Зари». В эпоху индустриальной революции XVIII–XIX веков в Европе существовало множество различных оккультных обществ. Это яв-

ление отражает процессы активного обмена знаниями того периода. Можно упомянуть орден Иллюминатов, основанный в 1776 году, Массонские Братства XVIII века, орден Мартинистов, основанный в 1886 году, корни которого прослеживаются еще в XVIII веке, различные Розенкрейцерские организации. Хотя движение розенкройцеров возникло ранее, еще в эпоху Возрождения, о существовании этой организации можно с уверенностью говорить лишь с начала XVIII века. Имеются контroversные дискуссии о влиянии этих обществ на социальную среду того времени и на дальнейшее развитие магических систем. По опубликованным работам розенкройцеров (или инспирированных этим течением) мы можем проследить интеграционный характер ордена Розы и Креста, в котором накапливались и систематизировались работы по алхимии, Каббале, астрологии, «естественной философии» и религиозно-философским течениям того времени. Однако наиболее решительное влияние на западную магическую практику оказал орден «Золотой Зари»³, появившийся в 1887 г. и продолжавший общую традицию розенкройцеров. Влияние этого ордена проявилось в двух направлениях. Во-первых, в «Золотой Заре» систематизировалось и упорядочилось огромное наследие средневековой магии; почти забытые на тот момент манускрипты получили свое второе развитие (например енохианская система). Во-вторых, «Золотая Заря» продолжала развитие Европейских герметических традиций и таким образом создавала философское, идейное и методологическое противостояние восточно-ориентированным теософам (см., например, работы Дион Форчун [78], [71]).

«Золотая Заря» не «дожила» до наших дней, как минимум, в своей первоначальной форме (на настоящий момент существует несколько групп в Америке, Новой Зеландии и Европе, которые претендуют на право быть наследниками «Золотой Зари»). Однако этот орден дал начало большому количеству сходных орденов, например, Орден Альфа и Омега (1918), Гильдия Мастера Иисуса (1925), Братство Внутреннего Света (1927), Гелиос (1956), Служители Света (1965), Енохианский Храм (1969) и т.д. Многие из них существуют на данный момент и используют материалы «Золотой Зари», например, известный орден восточных тамплиеров – ОТО. Не последнее место занимает и работы И. Регарди по открытию внутренних материалов ордена [79]. В целом рекомендуется ознакомиться с историей «Золотой Зари» по специализированным источникам, см. [80] или [81].

Нордическая традиция и Викки. Обе эти ветви являются поздними пост-монотеистическими, однако здесь движение произошло не вперед с развитием общественных идей, а наоборот назад в сторону политеизма (или пантеизма в случае с Викки). Этому способствовала не только либеризация церковного давления, но

³англ. Golden Dawn, встречаются иногда переводы как «Золотой Рассвет».

и движение «назад к истокам», поиск личного и национального самоосознания, который характерен для XIX–XX веков. Оба этих направления были сначала «забыты», а затем воссозданы. В качестве основополагающих нужно назвать работы фон Листа конца XIX – начала XX века [82] и Гарднера середины XX века [83]. Как нордическая традиция, так и Викка переживают настоящий бум в последние несколько десятилетий. Появилось громадное количество литературы, особенно в северо-европейских странах, где рунология и ведовство исторически никогда не исчезали. Например, современный шотландский Эдинбург полон рунной символики, это невозможно не заметить даже будучи туристом, см. рисунок 10.

Рис. 10. **a** – Кукла вуду из западной Индии, выставленная в музее кукол в Эдинбурге, в Шотландии. Надписи на приклеенной бумажке имеют рунический характер; **b, c, d** – Руны, высеченные на стенах домов в современном Эдинбурге. Руны имеют явно «магическое» назначение. Фотографии сделаны автором.

Для нашего обзора эти направления интересны прежде всего своим синкретизмом, где рунические техники тесно совмещаются с эвокационными и другими методами, см. например [84]. В русскоязычном информационном пространстве очень характерно движение к язычеству древних славян (см., например, сборники «Мифы и магия индоевропейцев» под редакцией А.Платова). Нередко встречаются применения рун в контексте чернокнижья в совокупности с другими симпатическими методами, см., например, рисунок 10(a). Сходная ситуация наблюдается и в Викке, в которой насчитаются несколько довольно независимых школ, например, Гарднерианская, Александрийская, Дианическая, с различными элементами церемониальной, природной, элементной, сексуальной и т.д. магиче-

ских систем. Здесь прослеживается тесная связь Викки и нордической традиции с другими синкретическими направлениями пост-монотеистического периода. Мы отсылаем заинтересованного читателя к подробным обзорам этих направлений, например, [28], [85].

Е. Некоторые интересные параллели

При анализе литературных источников разных эпох, бросаются в глаза интересные параллели между ними:

1. Все магические системы используют одни и те же принципы: общение с богами в древнем Египте, общение с демонами и ангелами, общение с духами умерших, общение с инопланетными существами; симпатические принципы в низшей магии, планетные симпатии и соответствия, информационные симпатии; Египетская власть имен, тайна имени в вавилоно-ассирийской традиции, власть слова в иудо-христианской системе, астральные символичные соответствия и т.д. Печати потусторонних существ в исландских верованиях, иудаизме и христианской традиции, вуду похожи друг на друга (точнее говоря разительно похожи прямые печати и скругленные печати по отдельности). На рисунке 11 мы привели несколько печатей из совершенно различных традиций. Если не знать их различное происхождение, то можно предположить что они были взяты из одного источника. Сравнивая различные графические алфавиты и элементы (например, работы Найджела Пенника [86] или Дэвида Халса [87]), можно также отметить их отличие от прочих синтетических и «естественных» (например, алфавиты) графических элементов. Вероятной является версия, что эти печати являются неким графическим планом, как например, печати 91 принца из енохианской системы, показанные на рисунке 11, где печати получены посредством определенного движения по кодовой таблице. «Представления ассирийцев по поводу колдовства были такими же, как у греков, римлян и многих других народов, и часто мы обнаруживаем, что одной из самых грозных для человека опасностей является «изображение дурного глаза», причем без дальнейших подробностей. Демон дурного глаза – шеду. Взгляд некоторых людей отличает особую пагубностью, однако все без исключения в определенных случаях могут принести несчастье своему близкому даже непреднамеренно» [19].

2. Удивительное сходство эзотерических концепций. Например, разделение на эзотерику и экзотерику существовало во всех философско – религиозных системах, даже в буддизме [88]. Буддизм, зороастризм (позже иудаизм и христианство), системы древнего Египта – довольно различны по своему составу, идеологии и организации, однако идею послесмертного суда можно найти в каждой из них.

«Английские исследователи Эндрю Лэнг и сэра Эванс-Притчард указывали, что даже у самых примитивных народов есть знание высшего Бога, создателя и судии людей. Нет в мире народа, который бы не исповедовал веру в многочисленные невидимые

Рис. 11. **а** – Вуду. Печать эшу Марабо. Взято из книги Блэк, Хайат «Вуду в мегаполисе»; **б** – Гоэтия. Печать пятого пуха Марбаса. Взято из книги «The lesser key of Solomon. GOETIA», Compiled and Translated by S.L. MacGregor Mathers, editing and additional material by Aleister Crowley; **в** – Енохиана. Печать принца Бефасес. Взято из книги Дональд Тисон «Подлинная магия ангелов. Енохианская магия для начинающих»; **г** – Рунника. Техкур, вязанная руна Одина, изображенная на полях рукописи Эдды. Взято из книги А.Платов «Магические искусства древней Европы»; **д** – Рунника. Став для полета на гандре. Взято из книги Л.Кораблев «Графическая магия исландцев»; **е** – Иероглифическая монада разработанная Джоном Ди, имеющая астрологические признаки всех семи планет. Взято из книги Д.А.Халс «Ключ ко всему» Печати 91 принца переданные Ди и Келли ангелами Габриелем и Налважем 21 и 22 мая 1584 г. Взято из книги Дональд Тисон «Подлинная магия ангелов. Енохианская магия для начинающих».

существа, населяющие небо, землю, подземный мир, обитающие близ человека, порою – в нем самом, или, напротив, населяющие самые глухие и труднодоступные области моря и земли, лесные чащобы, горные ущелья, пустыни. Самые «первобытные» племена австралийских аборигенов, обитателей Огненной Земли и самые цивилизованные народы равно признают их существование»[21].

III. От магии к инструментальной ПАРАПСИХОЛОГИИ

Различные магические движения и практики, рассмотренные в предыдущем разделе, существуют и поныне. Как мы могли видеть, феномен магии присутствует на протяжении почти всей письменной истории человечества. Однако наше рассмотрение имеет несколько иной фокус, направленный на операторные феномены. Выделение этих феноменов в более или менее самостоятельную область знания произошло в периоде позднего монотеизма, в процессе развития экспе-

риментальной парадигмы естествознания. Например, еще в XVIII веке работы Месмера рассматривались зачастую в контексте магии, это в частности определило столь негативную общественную и научную реакцию того времени.

Развитие научных методов в XVIII-XIX веках ввело тенденцию к демистификации различных спиритуалистических, аномальных и магических явлений. Например, теософское общество претендовало на концепцию универсальной науки и эта попытка была не единственной в то время. В разное время возникали объединения, которые видели свою задачу в объективном исследовании этих явлений. В истории осталось имя Психологического общества Великобритании, основанного в 1875г. и известного с 1882г. как Общество Психических Исследований. Как мы уже писали в первой части этого обзора, именно в это время происходит вспышка совершенно новых направлений во многих научных, технологических и паранормальных областях.

Существенная разница между магией и ранней парапсихологией XIX века заключается в попытке объективного исследования этих явлений в классическом научном русле, в то время как сама магия никогда не испытывала особой потребности в объяснениях. Для магии характерно практическое стремление к получению результатов, маги-теоретики очень редки и, как правило, они широко известны в истории. Более того, магические технологии по разным причинам были ограничены для широкого круга публики, например, вступление в орден, такие как «Золотая Заря», сопровождалось клятвой о сокрытии полученного знания.

При анализе парапсихологической литературы конца XIX – начала XX веков, например [89], [90], [91], приходит на ум ее общей описательный характер с основным упором на спиритуалистические и медиумные феномены. Поскольку раннюю парапсихологию продвигали такие известные ученые того времени как Фредерик Майерс, Уильямс Крукс [92], Генри Сиджуик и другие, был выбран экспериментальный научный подход для исследований в нетрадиционной области. Это породило конфликт как в самой парапсихологии, так и между парапсихологией и другими науками. Многие феномены, которые идейно не соответствовали материалистическому научному фундаменту, были принципиально отброшены парапсихологией. Например, обращения теософов XIX века о создании универсальной науки на стыке психологии, социологии и естественных наук так и не были услышаны в университетских аудиториях. Симпатические принципы, которые составляют суть многих магических технологий, отрицались как суеверие. Магия продолжила свое развитие как народное течение, при этом ни магия, ни парапсихология не хотели слышать друг о друге. Для парапсихологии связь с магией – это «дискредитация научного статуса», парапсихология для магии бесполезна как чисто теоретическое направление. Этот факт нужно констатировать с большим сожалением, поскольку обе дисциплины имеют общие корни и могли бы сделать очень много друг для друга. Однако такая позиция парапсихологии тем не менее не удовлетворила большую науку, для которой эти феномены в целом «не существуют». Даже спустя более чем 100 лет, в начале XXI века, мы наблюдаем борьбу парапсихологии «за научный статус» [93].

Операторные явления в ранней парапсихологии были ограничены несколькими направлениями. Исследовались медиумные явления, которые однако не получили в парапсихологии однозначной оценки. Больше признание получило явление телепатии, где было установлено, что «оно есть неоспоримый факт» [94]. Широко известные послесмертные сообщения Майерса [95] породили целое направление инструментальной транскомуникации [96]. Эти же работы заставили позже более пристально взглянуть на случаи реинкарнации, известные не только в Азии, но и в Европе и Америке [97]. С этого же времени началось споради-

ческие попытки исследования известных в то время «сенситивов» (экстрасенсов).

Радикально новая фаза в парапсихологии началась с систематизации, предпринятой J.V. Rhine в 30х годах XX. Основную идею Райна можно выразить как поиск закономерностей в эмпирических данных, использование статистической методологии и придание парапсихологии статуса экспериментальной науки. Парапсихология расширила список операторных явлений с медиумизма, телекинеза, психокинеза до измененных состояний сознания, осознанных сновидений и т.д. Для нашего обзора наиболее интересны парапсихологические эксперименты, которые можно классифицировать как «взаимодействия мозг-материя» (для обзора «оператор-оператор» взаимодействий мы отсылаем читателя к литературе по парапсихологии, например, [1], [2] и т.д.). В приборной области парапсихологические работы выкристаллизовались в эксперименты с генераторами случайных чисел [98], [99], и широкие исследования влияния психики на механические и электронные приборы [100]. Современная парапсихология также зачастую именуется аномалистикой. К 70м-80м годам XX века парапсихология уже накопила большое количество наблюдений паранормальных феноменов (см., например, [4]). Западная инструментальная парапсихология также столкнулась с феноменом неоператорного взаимодействия («высокопроникающее излучение»), известное как «взаимодействия типа устройство-устройство».

Формирование третьего этапа парапсихологии наблюдается в конце XX - начала XXI века. Происходит очередная технологическая революция – возникновение информационного общества – это также отражается и в нетрадиционных областях. И в магии и в парапсихологии происходит выработка новых концепций, но уже на новом информационном фундаменте. Обе эти дисциплины начинают более терпимо относиться друг к другу. Например, широкое распространение получило измерение физическими, химическими и биологическими методами результатов экстрасенсорных и биоэнергетических практик (магических практик в терминологии XIX-XX века) в лечебных, поисковых, сельскохозяйственных и других областях. Проводится даже их сертификация. Известны случаи использования спецслужбами услуг известных экстрасенсов [36], т.е. наблюдаются де факто общественное признание магических феноменов. Сама магия претерпевает изменение, маги все чаще «легализуют» свои практики, например, методы альтернативной медицины XXI века зачастую неотличимы от магических методов XIX века. Начались исследования симпатических эффектов, например в контексте макро-квантовых явлений.

Для нашего обзора, в периоде с 30х годов по настоящее время, можно выделить несколько довольно принципиальных направлений в парапсихологии:

- эксперименты «мозг-материя» (например, с генераторами случайных чисел);

- эксперименты «устройство-устройство»;
- накопление парапсихологией критической массы материала;
- теория осознанных сновидений Стивена Лаберже⁴;
- постепенное выкристаллизовывание информационной теории в парапсихологии и современной биоэнергетики;
- рост движения скептиков;
- государственные программы исследования парапсихологических феноменов в СССР, в Германии 30х-40х годов и в послевоенных США.

А. Взаимодействия «мозг-материя»

В литературе встречается описание множества экспериментов типа «мозг-материя». Если в магических техниках этот феномен интерпретировался как «божественное влияние», «договор с демонами», «симпатическое воздействие» (в зависимости от эзотерической философии), то парапсихология исходит из идеи *виталистического флюида*, т.е. оператор сам производит воздействие.

Вероятно одним из первых был отчет Л.Е. и J.V.Rhine [98] о влиянии оператора на исход игральные костей. Стоит упомянуть также работы [99], [101], [102] о первых экспериментах с физическими генераторами случайных чисел (ГСЧ). Однако мы остановимся более подробно на работах Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR) лаборатории, США, поскольку их основа является наиболее систематической. Эти работы начались в 80х годах [35] и проводились на множестве генераторов случайных событий, которые включают в себя механические, электронные и даже радиоактивные системы [103]. Однако авторы утверждают, что за исключением компьютерных псевдо-случайных генераторов, нет существенной взаимосвязи между типом устройства и выходным результатом (к подобному же выводу пришел и Шмидт в [104]):

«Это явление явно зависит от оператора и, как кажется, намного меньше от прибора. Источник шума был заменен различными микроэлектронными генераторами, однако это не изменило характер результатов. Псевдослучайный генератор также привел к существенным корреляциям с намерением оператора, хотя и использование результатов машинно-генерируемого псевдослучайного алгоритма оказалось неоднозначным... Даже механический генератор случайных чисел и большой линейный маятник показывают малые, но статистически существенные корреляции с намерениями оператора...» [35, стр.13].

Эти эксперименты показали небольшое, но тем не менее статистически существенное отклонение результатов от ожидаемых 50% (так называемые аномалии ГСЧ).

⁴Stephen LaBerge, иногда упоминается также как *Стивен Лаберже*.

Была предпринята попытка перепроверить эти результаты, для чего был создан международный консорциум из PEAR-группы университета Принстон (США), IGPP-группы из университета Фрайбург (Германия) и GARP-группы из университета Гиссен (Германия). К сожалению, консорциуму не удалось подтвердить ранние результаты PEAR-группы:

«Основной результат этих повторений, проведенной тремя лабораториями, заключался в том, что не удалось подтвердить ранние эксперименты и достигнуть необходимого уровня статистической значимости» [105].

Мы еще вернемся к объяснению причин, по которым консорциуму не удалось воспроизвести эти результаты. Консорциум однако отметил аномальность полученных новых данных и необходимость неких новых подходов к анализу:

«Однако, различные части данных показали существенное число внутренних структурных аномалий... Переход от систематических, коррелированных средних изменений, найденных в предшествующих исследованиях, к этому паттерну структурных аномалий, свидетельствует о неадекватном понимании основных явлений и предлагает потребность в более сложных экспериментах и теоретических моделях для их дальнейшего объяснения» [105].

PEAR-группа продолжила исследования. Например, в [106] авторы указывают на целую сеть ГСЧ по всему миру и взаимосвязь аномалий ГСЧ и всемирных событий, таких как 11 сентября 2001, чемпионат мира по футболу, локальные праздники [100] и т.д. Имеются также работы по влиянию эмоционального состояния оператора на аномалии ГСЧ [107], и совместные биологические/ГСЧ эксперименты [108]. За последние несколько лет собралась обширная статистика по влиянию операторов на ГСЧ, результаты которой, так же как и исходные данные, доступны в интернете.

Эффекты в ГСЧ не ограничиваются только статистическими аномалиями. Если сгенерировать случайные числа не перед экспериментом, а скажем за несколько часов до эксперимента и дать оператору прослушивать эту записанную цепочку, то в этом случае тоже наблюдаются статистические аномалии [109]. Как будто генератор «знает», что на него будут воздействовать, и заранее сгенерировал нужную аномалию. Возникает эффект временной акаузальности. И хотя механизм этого эффекта очень трудно представить, опыты повторялись не только самим Шмидтом [110], но и другими исследователями, например, Rene Peoch в экспериментах с роботом Tuschoscope (см. дальше по тексту), Радиным в экспериментах пре-реакцией на эмоциональные фотографии [111] и т.д. В целом временные аномалии типа «следствие → причина» являются очень интересной и чрезвычайно спорной темой парапсихологических

исследований (в особенности таких, как поведение животных перед землетрясением).

В западной литературе известны множество экспериментов, направленных на измерение «мозг-прибор» взаимодействий. Неплохой обзор может быть найден в [112]. Автор этой работы описывает также собственные эксперименты с оптическим интерферометром, с помощью которого можно измерять смещения в 0.1 длины волны. Как указывает автор, наблюдались экспериментальные смещения под воздействием операторов. Schmeidler в [113] описывал эксперименты с двумя термисторами UVA 3254 и чувствительностью к изменению температуры около 0.001К. Задачей операторов было вызвать изменение показаний сенсоров, где в некоторых экспериментах имелись позитивные результаты. Работа [112] также указывает на эксперименты с микроакустическими сенсорами и оптической техникой.

В. От «мозг-материя» к «устройство-устройство»

Описанные выше эксперименты проводились по схеме «оператор – устройство». В качестве устройства применялись всевозможные магнитные, оптические, тепловые, механические, газоразрядные, лазерные сенсоры. Практически во всех случаях регистрировались некоторые, зачастую минимальные, аномалии, которые удавалось, а иногда не удавалось воспроизвести повторно. Было высказано предположение о том, что если физические системы могут взаимодействовать с неким физическим полем, генерируемым оператором, то возможно, что и сами физические системы могут также и генерировать это поле. Анализируя западную литературу, практически все работы можно разделить на три вида: (а) использование активных генераторов; (б) использование пассивных генераторов, основанных на эффектах формы/геометрии, также как и различные сочетания биологических/не биологических систем; (с) использование обработанных объектов, способных к генерации «высокопроникающего» излучения.

Западные активные генераторы «высокопроникающего» излучения касаются чехословацких работ Павлиты и его последователей в Европе и США, вихревых генераторов Шаубергера (хотя и в контексте свободной энергии) и советских разработок, просочившихся на запад, например, генераторы А.Шпильмана или А.Боброва. Описание экспериментов с активными генераторами можно найти в Мельбурне, в Калифорнии и т.д. Однако эта тема, особенно в 60-70х годах, нехарактерна для инструментальной парапсихологии.

Работам с пассивными или активными генераторами предшествовали эксперименты с растениями, например, широко известные опыты Бекстера в конце 60х годов (Grover Cleveland Backster, Jr., 1924-2013) [114], и с животными [115], [116], [117]. В целом, влияние слабых электро-магнитных, гео-магнитных и гео-электрических полей на биологические объекты давно известно (см. современный обзор в [118]). Первые

эксперименты по взаимодействию растений, животных и приборов можно отнести к известным опытам Гальвани. Работа Н. Schmidt [115] представляет собой пример современных экспериментов по влиянию отрицательных «мотиваторов» на взаимодействие биологических и технических систем. Автор поместил кошку в холодное помещение, освещаемое лампой 200 Вт. Лампа была подключена к ГСЧ. Идея эксперимента заключалась в том, что лампа согревала помещение и кошка могла влиять на ГСЧ и лампу в сторону увеличения времени свечения (первые эксперименты подтвердили это предположение, хотя и последующие внесли массу возражений и вопросов).

В аналогичных экспериментах в Женеве по влиянию растений на технические системы, горшок с Мальвой был помещен в темное помещение, которое освещалось лампой, подключенное к ГСЧ. Наблюдение заключалось в том, что во время цветения растения, значения ГСЧ отклонялись в сторону уменьшения освещенности. В остальное время ГСЧ вел себя статистически «нормально». Как указывалось в [114], статистическое отклонение бинарного ГСЧ во время цветения составляло 3σ .

В современных экспериментах по влиянию животных на технические системы французские ученые разработали маленький мобильный робот «Tuchoscope». Его особенность заключается в том, что движение робота контролируется через ГСЧ. Робот во время движения оставляет за собой след на полу (вертикально укрепленный стержень) и таким образом легко проследить его траектории движения. В экспериментах с лабораторными мышами [116], мыши были заключены в клетку, поставленную на краю арены 70см в диаметре. Робот двигался по арене, причем в большинстве случаев вдали от мышей. В другом эксперименте [117], в клетку были посажены цыплята, в помещении выключен свет, а на роботе были укреплены светильники. В этом случае, робот двигался большинство времени около клеток с цыплятами, см. рисунок 12. Проведенные эксперименты дают основание предполагать, что мыши и цыплята в состоянии статистически-существенно воздействовать на ГСЧ (хотя также спорными являются детали проведения этих экспериментов).

Эти эксперименты породили следующий вопрос. Если не только человек, но также животные и растения могут проявлять ЭИВ, то может быть, что ЭИВ – это некоторое свойство объективного мира, доступное также и неживым системам. Некоторые свидетельства тому были положены опять таки при экспериментах с ГСЧ. При подключении ГСЧ к электронному счетчику, наблюдались аномалии статистического поведения генератора, причем эти отклонения зависели от частоты появления чисел [119]. Этот эксперимент дал повод для дальнейших работ в области не-биологических ЭИВ. ИРР-группа в Кельне обратилась к идее «негативного воздействия» из эксперимента Шмитта, перенесенной на две связанные осциллирующие системы, одна из которых подключена к ГСЧ (в работе [120] описывается

Рис. 12. Робот Tychoscope в эксперименте с пылятами. Фотография взята с сайта <http://gerp.free.fr>.

механический осциллятор на основе детской железной дороги, в работе [121] электронный осциллятор с оптической связью). В зависимости от значений ГСЧ, вторая осциллирующая система получает деструктивное воздействие типа электрического удара или сильных механических воздействий, которые могут разрушить систему. Идея в том, что осциллирующая система, подвергаясь деструктивному воздействию, будет «пытаться снизить» вероятность таких воздействий. Как утверждают авторы, ГСЧ действительно претерпевают статистические аномалии, однако результаты еще не были перепроверены в независимой лаборатории.

Пассивные генераторы представляют собой как правило сложные геометрические объекты. Это известные пирамиды (даже каркасы пирамид), цилиндры фараона [122], конусы или же даже вырезанные из бумаги фигуры сложной трехмерной формы (в СССР известны как структуры Гребенникова) [123]. Исследования пассивных генераторов широко представлены в западной литературе, см. наш обзор [11]. Это направление активно продвигается исследователями Египетской истории, в частности, работающими над разгадкой феномена Египетских пирамид.

Последний тип – это ЭИ-обработанные объекты. О возможности изменять некоторые свойства объектов сообщает множество эзотерических источников. Н.А.Козырев так описывал изменение свойств экрана на воздействием «потока времени»:

«Оказалось, что вещество экрана перестраивается под воздействием происходящих процессов. Действительно, тело, находящееся неко-

торое время вблизи процесса и поднесенное затем к крутильным весам, действовало на них так же как и сам процесс» [124, стр.371].

Мы также не раз сообщали о способности различных объектов, подвергнутых «высокопроникающему» излучению, выступать в качестве вторичного (более слабого) источника излучения. Этот эффект известен также как «биологизация» объектов. Наиболее часто в качестве объекта, изменяющего свойства, выступает вода. Это уже известные «живая и мертвая вода», измерение «частоты воды» с помощью пассивного LC-звена [125], работы по детекции «памяти воды» и т.д.

Обобщая этот раздел, можно сказать, что работы в системе «устройство-устройство» являются в некоем смысле западным аналогом психотроники и существенно отходят от идеи виталистического флюида. Эти эксперименты имеют собственную предысторию и указывают на возможное существование некоего независимого агента, который ответственен за эти взаимодействия. Интересно, что эта идея была услышана также и в магии, где наблюдается возникновение автоматических систем «магических воздействий» (однако уже в контексте современной психотроники).

С. Теория осознанных сновидений Стивена Лаберже

Теория осознанных сновидений является интересной темой, поскольку этой техникой интересуются одновременно парапсихология, классическая наука и современная магия. Речь идет об осознанных сновидениях – состоянии сна, во время которого осознается сам факт сна и имеется определенный контроль за развитием сюжета. В осознанном сновидении (или сокращенно ОС) можно летать, быть героем фильма, участвовать в «сказочных» действиях и т.д., при этом в различной степени контролируя свое собственное поведение. Хотя и до Лаберже об осознанных сновидениях было известно (см. неплохой обзор в работе [126]), эти сообщения не принимались всерьез. Вот как сам Лаберже описывает это:

«В сентябре 1980 года мы послали в «Science» новый вариант статьи, дополнив перечень проведенных экспериментов, так как число онейронавтов, участвовавших в них, возросло вдвое, как и число наблюдений; неувязки же первого варианта были устранены. Однако статью вновь возвратили – по существу, из-за той же философской позиции. Похоже, наши рецензенты (скорее всего, ими были члены АПИС) просто не могли поверить в возможность существования осознанного сновидения... Рассказывая о некоторых трудностях, которые нам пришлось преодолеть, я хотел бы (для полноты картины) заметить, что еще в 1980 году исследователи сна вообще и члены АПИС в частности практически единодушно отказывались принимать осознанное сновидение как закономерную особенность состояния

сна – БДГ или любого другого. Осознанные сны по-прежнему рассматривались как химера, как продукт отклонения, вроде «снов наяву», возникших в результате прерывания сна, но только не как нечто заслуживающее внимания» [126].

Лаберже удалось на основе довольно интересного опыта продемонстрировать, что осознанное сновидение является полностью реальным, и более того, развиваемым навыком. Во время сна (энцефалограмма мозга подтверждала это), он совершил определенное, заранее оговоренное, количество движений глаз, которое и записал регистрирующий прибор. Это опыт был повторен несколько раз, с разными людьми, что и послужило в конце концов достаточным доказательством для консервативных научных кругов.

Этот факт, хотя и не относится напрямую к парапсихологии, однако является ключевым для следующего шага. Считается, что особый тип осознанных сновидений – так называемые люцидные сновидения (которые отличаются особой, невероятной реальностью происходящего, причем они настолько реальны, что их можно принять за саму реальность) сходны с астральными проекциями, практикующимися в магии. Считается также, что ОС является одним из граничных состояний, в котором раскрываются потенциальные паранормальные возможности человека. Джессика Утс (Jessica Utts), один из членов комиссии по оценке работы американской программы ЦРУ по ясновидению (нелокальному восприятию) указывает на использование осознанных сновидений в программе тренировки ясновидения:

«Эта способность (осознанного сновидения) было тренирована под руководством др. Стивена Лаберже из института осознанных сновидений. Он был основным членом комиссии для этого эксперимента. Эксперимент был проведен для того что бы выяснить, может ли ясновидение (нелокальное восприятие) иметь место в то время, когда сам ясновидящий испытывает осознанное сновидение» [127].

Осознанное сновидение, после эры Лаберже, стало более или менее стандартным инструментом многих нетрадиционных групп по всему миру. Особый интерес представляют собой совместные осознанные сновидения – когда несколько человек сновидит осознанное сновидение, имеющее для всех общие элементы. На данный момент существуют только описания нескольких подобных экспериментов без проверки независимыми источниками. С момента публикаций Лаберже, можно наблюдать большое количество новых работ в этой области. Здесь можно отметить работы М.Деннигна и О.Филлипа [128], [129], Р.Брюса [130] и других авторов.

D. Выкристаллизовывание информационной теории

В конце XX века и начале XXI произошло новая технологическая революция – возникновение информационного общества. Множество современных работ из различных областей отражает новое понимание мироздания и соответственно место нетрадиционных наук в этом мире. К этим работам необходимо отнести в первую очередь квантовую физику [131]. Нужно также упомянуть биологические и биофизические исследования [132]. Большой вклад внесли работы современных (XIX и XX веков) философов, как например Вернадский, и «научных популяризаторов», как например Шелдрейк [133], в их попытке переосмысления мироздания, см. [184]. Все нетрадиционные дисциплины, включая магию, парапсихологию и психотронику откликнулись на это новое течение.

Основные положения информационной системы напоминают в общих чертах вычислительную модель фон Неймана. Энергия подобна «общим данным» и сама по себе не производит никакого действия. Существует «управляющая информация», которая сходна компьютерной программе. Именно она определяет какое действие и над каким объектом необходимо произвести. Только при наличии «информации-программы» энергия может совершить какую-то работу. Информация сама по себе не имеет массы и возможно, что она распространяется быстрее света. Любой объект, в том числе и живой организм, может выступать в качестве носителя «управляющей информации».

Эта довольно привычная концепция для мира компьютеров имеет несколько далеко идущих следствий. Во-первых, для выполнения «информации-программы» необходима вычислительная архитектура. Появилось немало работ, которые сравнивают вселенную с супербольшим (квантовым) компьютером⁵, рассматривают вселенную как голограмму и т.д. Интересно, что Енохианскую магию также можно трактовать в этой терминологии.

Во-вторых, «информацию-программу» можно передать из любого места в любое место. Попадая в среду, богатую энергией, эта программа начинает свою работу. Некоторые из психотронных и информационно-магических техник построены по этому принципу. Более того, удаленная передача информации может происходить мгновенно, используя принцип квантовой запутанности в макроскопических системах (в терминологии авторов этих методик). «Фантомы», известные также как «сущности», рассматриваются в рамках этой концепции как небольшие автономные программы (по аналогии с современными смартфонами). Их можно создавать, программировать и использовать в качестве «помощников».

В-третьих, «информация-программа», которая переносится биологическим организмом, оказывает воздействие на этот организм. Изменяя эту программу,

⁵ см., например, книгу Сета Ллойда «Программируя Вселенную», Альпина нон-фикшн, 2013.

можно влиять и на сам организм. Поле применения этого принципа достаточно широко, более того, такие явления «злой глаз», «порча» и т.д. получают новое толкование, как например, «паталогические или негативные» программы. Появляется и новая интерпретация эффекта экспериментатора, который осознанно или неосознанно передают свои эмоциональные или поведенческие «программы» в экспериментальную ситуацию.

Поскольку информация тесно связана с энтропией, в рамках информационной теории появилось очень популярное направление, связанное с изменением энтропийных свойств систем. Еще в экспериментах Козырева и его последователей, воздействие на сенсоры оказывалось процессами растворения соли, таяния льда, образования кристаллов и т.д. В современных работах исследуется взаимосвязь между физико-химическими свойствами объектов и воздействиями (в том числе удаленными) на их энтропийные характеристики.

В западной парапсихологии популярной информационной моделью остался постулат о морфогенетических полях, например [186], [133], которые должны являться основным фактором в передачи информации. Зачастую употребляется понятие «информационной матрицы» (некий аналог «компьютера-вселенной»), которое было принято в качестве теоретической основы в американской программе ясновидения. Наблюдается интересная тенденция более терпимого сосуществования магии и парапсихологии, например более часто происходят исследования магических техник с помощью инструментальных методов.

Сама магия в информационной модели называется кибермагия или энерго-информационная магия. Ярким представителем этого направления является ДЭИР [134], появившийся в начале 90х годов, что является весьма характерным для советских и российских исследований био-информационного переноса. На западе известны также аналогичные разработки, однако в рамках западной традиции [135], в отличие от ДЭИР, который придерживается восточной (китайской) традиции. В психотронике также наметился процесс применения операторных методик, имеющих широкое применение в магии. Пример тому использование фотографий для адресации между генераторами и объектами воздействия [136], [137] или совместная работа операторов и приборов [32], [31]. Нужно отметить, что работ, и в особенности теоретических разработок, в области информационной теории пока не так много, поэтому сложно сказать какую форму нетрадиционная информационная теория примет в дальнейшем.

Е. Роль оператора в магии, радионике, парапсихологии и психотронике

В магии оператор является ключевым элементом, как уже указывалось, магия следует герметической традиции «человека-мага-бога». В радионике роль оператора оценивается по-разному технологической и ви-

талистической линиями. Нужно отметить, что эта дискуссия характерна для всей парапсихологии и приборной психотроники. В технологической линии утверждается, что приборы взаимодействуют независимо от оператора с некой, пока не открытой, физической формой энергии. Большое количество шкал и регулировок для настроек радионических приборов необходимы для точной настройки резонансов.

В виталистической линии утверждается, что только оператор является активным элементом, приборы служат лишь подспорьем оператору.

«Тогда одна крупная американская организация, занимающаяся селекцией растений, попросила де ла Варров провести опыты с заряженным вермикулитом на различных видах семян. Но на этот раз в строгих экспериментальных условиях фирмы увеличения урожайности растений не наблюдалось. Но экспериментаторы не унывали. Напротив, они пришли к потрясающему выводу: похоже, растения во всех их опытах реагировали не на излучение от приборов, а косвенно на людей, участвовавших в экспериментах! Для проверки этой идеи они связались с той же фирмой по селекции растений и получили разрешение провести те же самые опыты на тех же участках земли. Работники фирмы были немало удивлены, когда де ла Варры смогли значительно увеличить урожайность путем внесения заряженного вермикулита. Но на профессиональных селекционеров семена никак не реагировали» [138].

Аргумент виталистов относительно множества рукояток в приборах заключается в том, что приборы работают даже если эти рукоятки вообще ни к чему не подключены – у виталистов приборы работают даже при выключенном питании.

Можно привести цитату из работы [139], опубликованную в журнале «Радионика» в 2007 году:

«В 1924 году журнал Scientific American пришел к выводу, что методы Абрамса, когда они работали, были психические по своей природе. Действительно, Абрамс признал, что «Воля к вере является необходимым условием в этой работе». Линдемман пошел дальше и предположил, что радионика есть форма церемониальной магии, взаимодействие с затвердевшими мыслеформами и соглашения с тонкими духами природы. Он отметил, что большинство практиков считают, что чем больше людей используют некую систему, тем лучше она работает для них всех. Дэвид Тэнсли конечно считал, что радионика это магия. История показывает, что магия вчерашнего дня часто становится научным прорывом завтрашнего дня» [139].

Как сам Иеронимус, так и его поздние последователи утверждают, что идеомоторная реакция возникает как из-за специфичной частотной связи между «свидетелем» и оператором. По их утверждениям прибор, собранный не так, как указано в инструкции (например, из других материалов), не работает. Как мы видим, работа прибора имеет физическое обоснование – в этом проявляется технологическая сторона радионики. Виталисты в радионике утверждают, что диагностика прибором Иеронимуса происходит и без активных элементов. Даже просто достаточно иметь схему прибора, нарисованную на бумаге, см. рисунок 13. Подсознание

Рис. 13. Схема Символического Детектора Иеронимуса, рисунок напечатан с разрешения Joseph Max, ©2011 Aetheric Arts Laboratories.

оператора довершит начатую работу.

Де ла Уорр проводил исследования о том, кто может использовать его устройства. Его заключение – шесть из десяти человек могут использовать его инструмент, три из них даже очень хорошо. Четыре из десяти не могут его использовать вообще. Те кто мог или не мог работать с радионическими устройствами не обладал никакими специальными способностями, по всей видимости, это были скрытые способностями, как и другие психические способности [140].

Мы заинтересовались этими результатами де ла Уорра. В некоторых других отчетах утверждается, что число людей, которые могут работать с устройствами Абрамса и Бойда колеблется около восьми из десяти человек. Имеет смысл сравнить эти данные с результатами парапсихологических тестов относительно способностей операторов. Дунев так описывает влияние индивидуумов:

«Отметим, что экстрасенсов (т.е. операторов, продемонстрировавших свои способности) можно разделить на три группы: тех, у кого хорошо получается диагностировать, ~55-60%, тех, у кого хорошо получается воздействовать, 35-40% и небольшая группа тех, у кого хорошо получается и то, и другое, ~5-10%. Для удобства построения диаграммы (рис.

14) два последних столбца «обрезаны», там должны быть значения 400 и 1000. Показали эти результаты сам Альберт Игнатенко и его помощник. Если дать оценку всем операторам, за много лет прошедшим в нашей лаборатории тестирование, получится похожая картина: только 2-3% операторов выдает результат, намного превосходящий «среднестатистический», как правило, это люди «с именем» – Н.Кулагина, А.Чумак, А.Игнатенко и некоторые другие» [34, стр.30].

Рис. 14. Статистика эффективности воздействия операторов, график из работы [34].

Мы находим подобные данные и в [141]: «Райн, основываясь на своем большом опыте, утверждает, что и телепатическая способность в какой-то мере присуща всем людям, но в заметной форме она проявляется только у немногих лиц, да и то далеко не всегда, а лишь в отдельные периоды жизни». В парапсихологических экспериментах с мышами подчеркивалось, что только некоторые мыши демонстрировали «хорошие» результаты [116, стр.350].

PEAR-эксперименты с повторением аномалий ГСЧ также указывают, что операторы «по-разному» влияют на результаты эксперимента (в предыдущих работах авторы также указывали, что перевес женских операторов происходит благодаря трем особо одаренным особам):

«Факт, что PEAR, продолжая ее политику использования только анонимных добровольцы, многие из которых участвовали в предшествующих экспериментах, не достигла лучшего повторения результатов, чем GARP или FAMMI, кто следовал более структурированного отбора операторов. Это позволяет предполагать, что отбор операторов, по существу, вряд ли является главным фактором. И все же, часть результатов данного исследования, как обсуждено в пунктах 4 и 7, может указывать на противоположное (т.е. выбор операторов имеет серьезное значение)» [105, стр.541].

[101] указывает также на такую причину неудачи как редкость ЭИ-феномена.

По словам В. Звоникова [36], Министерство Внутренних Дел Российской Федерации в 90х годах проводило

массовое тестирование экстрасенсорных способностей населения, несколько тысяч человек принимало участие. По их результатам, только 1.5% обладает явными экстрасенсорными способностями (имеется значительное колебание между районами). Среди профессиональных экстрасенсов только 5%-7% демонстрирует эти способности.

Есть некоторая несостыковка между результатами дела Уорра, Звоникова и Дульнева. Согласно Дульневу, Васильеву, Звоникову, Райну и результатам других парапсихологических тестов, только небольшая часть – около 10% – демонстрируют заметные и около 3% – существенные результаты. Однако в радионике наблюдается больший процент, от 60% до 80% – способность работать с приборами и около 30% – способность демонстрировать существенные результаты. Столь значительная разница не может быть отнесена на счет погрешностей подсчетов и скорее всего говорит о том, что приборы действительно, либо улучшают способности операторов, либо же осуществляют независимое от оператора взаимодействие с «тонкополевыми структурами».

В наших работах с операторами и психотронными (не радионическими) приборами, например [137], [31], были поставлены эксперименты, которые могут говорить о независимом от операторов взаимодействии приборов с «высокопроникающим» излучением. Например, проводились двойные слепые эксперименты, периодические эксперименты на протяжении нескольких дней и т.д., где сложно приписать оператору активную роль в эксперименте. Однако нужно также признать, что небольшой процент операторов может действительно демонстрировать существенные результаты независимо от электронных радионических приборов, например с символьными машинами. Как нам представляется, в этом случае операторы используют радионические методы только для настройки и концентрации, и они могут быть заменены на другие методы, известные например, в практике целительства. С другой стороны, критически настроенные экспериментаторы могут блокировать течение эксперимента. На настоящий момент мы придерживаемся той гипотезы, что «высокопроникающее» излучение генерируется как приборами, так и операторами, и соответственно, взаимодействует как с приборами, так и с операторами.

IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ В ЕВРОПЕ И США В XX ВЕКЕ: ГЕРМАНИЯ ДО 1945Г.

Парапсихологические исследования проводились в той или иной мере, силами отдельных ученых, практически во всех странах. Однако только три страны имели (известные на данный момент) государственные программы, т.е. их целенаправленное развитие и финансирование осуществлялось под контролем государства. Первой известной программой является программа СССР с 20х годов XX века, см. обзор в [12]. В Германии в периоде с 30х до 1945 года велись координированные исследования в нетрадиционных областях.

В США с 40х-50х годов по настоящее время также проводились финансируемые государством исследования в этой области. Из-за большого объема информации по различным американским программам, они будут освещены в отдельной работе.

Работы в Германии до 1945 г. Под Германией периода конца XVIII – середины XX века нужно понимать в первую очередь немецко-говорящую часть современной Европы – Австрия (Австро-Венгрия), западные части Польши и Чешской Республики, север Италии и Швейцарии, восточные части Франции. Они составляли в то время тесно связанную часть Европы, вследствие общих культурных, исторических и научно-технических процессов. Из-за государственной разобщенности, но этнической общности для этих территорий характерен пангерманизм – стремление к воссоединению и культурной общности. Технологические «нетрадиционные» исследования в Германии имеют глубокие корни – такие известные авторы как Франц Месмер, Карл фон Райхенбах, Оскар Коршельт, Вильгельм Райх разделяли немецкую культуру. Мы находим большое количество патентов того времени, так или иначе связанных с работами виталистов. Также в области оккультизма и магии – работы Парацельса XVI века, движение розенкройцеров XVII-XVIII веков, рунология Гвидо фон Листа – Германия являлась одним из основных центров. По преданию, образованию ордена Золотой Зари в Великобритании предшествовали письма из оккультных Германских организаций [81] – это является косвенным указанием на высокую репутацию Германского оккультизма в Европе. Сочетание мистических и технологических работ очень характерно для развития немецких исследований. Мы разделяем три периода этих работ: до 1933 года (приход Гитлера к власти и начало эпохи третьего Рейха), с 1933 по 1945 годы и после 1945 года.

Обзор работ до 1933 года в Германии нужно начать с рунологии фон Листа по нескольким причинам. Во-первых, еще в конце XIX века ему удалось связать разрозненные и забытые эзотерические легенды о скандинаво-германском протоязыке в одну систему. Работа [82] является ключевой не только для последующих национал-социалистических интерпретаций, но и для нео-шаманских традиций типа Викки. С другой стороны, фон Лист являлся последователем тайного знания теософов, которое он сумел переложить на пангерманскую почву. «Тайны Рун» нужно понимать в первую очередь в эзотерическом аспекте, в ней символы являются активаторами соответствующих программ-заклинаний (Архетипов в терминологии Юнга): «В данной книге предлагается толкование этой магической песни [Перечислении рун Одним], на основе которого может быть далее разгадана основная загадка рун» [82]. Это египетская герметическая традиция, она характерна для Теософии и для поздних работ на их основе. Вариации, которые встречаются в раннем обществе Туле 20х годов, (см. описания Рудольфа фон Зеботтендорфа [142]), продолжают идеи фон Листа.

Переноса их на терминологию операторных явлений этого обзора – оператор в состоянии активировать определенную программу (Архетип) путем обращения к ней. Эзотерические ритуалы национал-социализма основаны на ней. История взаимоотношений группы фон Листа, Германского ордена и общества Туле до 1933 года хорошо описана в литературе, см., например, [142], [143], [144]. Стоит только подчеркнуть, что верхушка будущего третьего рейха – Гитлер, Гесс, Франк, Гиммлер и др. были знакомы с эзотерическими пангерманскими концепциями. Также существует обширная библиография о личной связи между Гитлером, Гессом и Хаусхофером – «сумрачным гением III рейха» [145]. В целом нужно сказать, что увлечение оккультизмом было широко распространено после поражения в первой мировой войне и унижительного Версальского договора. Многие видели именно в эзотерическом пангерманизме путь к возрождению немецкой нации.

Вторым краеугольным камнем развития «нетрадиционных» технологий конца XIX и начала XX века оказалась антропософия Рудольфа Штайнера (Rudolf Steiner, 1861–1925), который основал биодинамику, некоторые подходы в медицине и фармацевтике, популярные в Германии и на сегодняшний день. Существуют также несколько антропософских общин, история которых восходит к Штайнеру. Несмотря на теософское начало, Антропософия тем не менее отличается от нее, имея под собой неоплатонические и каббалистические корни на основе немецкой натурфилософии. В практическом плане Штайнер создал систему, в которой сочетаются эффекты форм, особые способы обращения с высокопроницающим излучением земли и космоса, природными ритмами, операторными эффектами и т.д. Например, по Штайнеру:

«Рога у коровы служат для того, чтобы отсылать внутрь организма эфирно-астральные силы, которые должны проникать до пищеварительного тракта. В роге мы имеем нечто лучащееся жизнью и даже астрально-лучащееся. Закапывая коровий рог с навозным содержанием в землю, мы консервируем в нем силы, которые обычно действовали в нем в живом организме коровы. ...Благодаря тому, что рог оказывается окруженным со всех сторон землей, в его внутреннее углубление направляются и действуют на его содержимое все излучения, несущие эфиризацию и астрализацию» [146].

Биодинамика получила свое начало в 20х годах [147] и широкое распространение после 80х годов XX века не только в сельском хозяйстве, но в косметике и альтернативной медицине (как дальнейшее развитие этого метода).

Третьим компонентом Германских работ до 33 года являлись теории о существовании особой энергии. Здесь необходимо еще раз вернуться к первой части этого обзора – к работам Месмера, Райхенбаха

и Коршельта. В особенности публикации Райхенбаха, несмотря на их критику в середине XIX века, не были забыты. Напротив его идеи развивались дальше, можно указать на работы Harnack (1905), de Rochas (1906), Grunewald (1920, 1922), von Rechenberg-Linten (1921), Zeller (1925), Okolowicz (1925) и т.д., см. [148]. Из них нужно выделить работы Floris Jansen (1907), где для изучения этих феноменов [149] была создана целая лаборатория. Нужно также не забывать, что работы Райха и радиоников 30х-60х годов также во многом мотивировались Од-теорией Райхенбаха. Однако в начале XX века возникает новое название для этой энергии, взятое на этот раз из публицистики. В романе английского писателя XIX Эдварда Булвер-Литтона «Врил – грядущая раса» описывается племя сверхлюдей «Врил-Йа», обитающих в недрах Тибета в глубинах Земли. Они выходят на поверхность Земли, чтобы подчинить себе людей при помощи силы под названием «Врил». Учитывая популярные тогда теории полой земли и идею особой арийской свержасы, имеющей свое начало в Шамбале, концепция Врил прижилась и внедрилась в оккультную среду.

Общество, которое состояло в основном из женщин и занималось исследованием энергии Врил, действительно существовало в Германии в первой половине XX века – *Alldeutsche Gesellschaft für Metaphysik* [150]. Это общество стало отправной точкой для мифа об обществе Врил, который появился позже. Как указывается многими серьезными исследователями [151], эта тема очень плохо исследована на основе исторических документов. Однако интересным являются те части мифа, которые связаны с техническим использованием этой энергии. В дошедшей до нас брошюре общества Врил из 30х годов [150] указывается на технологические приложения, например, для передвижения и производства механической работы. Разрабатывались приборы, которые должны были фокусировать и трансформировать эту энергию. Например, с именем Штайнера связана так называемая Strader (или Врил) машина, см. рис. 15. Имеются свидетельства об использовании в ее конструкции радиоактивных элементов и предполагается, что она могла вращаться [152]. Интересно, что Strader-машина, по всей видимости, была также связана с «особой энергией» космоса.

«Трудно конкретно сказать, какие цели преследовались этими механизмами. Центральный механизм, мне кажется, подобен конденсатору для собирания втекающих из космоса лучей и воздействий, возможно даже трансформатору этих втекающих из космоса лучей и воздействий... Кроме этого центрального аппарата были даны сведения еще о некоторых других. Так на стене висела полая полусфера из меди. Внутренняя сторона была обращена к центральному аппарату. Другой аппарат, возможно, представлял собой некий род измерительного прибора...» [153].

Рис. 15. Модель Strader аппарата, сделанного Гансом Кюн в 1913 году для оригинальной модели в соответствии с указаниями Рудольфа Штайнера [153].

Следуя тематике вращения, нужно упомянуть имя Виктора Шаубергера (Viktor Schauberger, 1885-1958), автора вихревых двигателей. Первые упоминания Шаубергера об исследовании особой силы в природе, которая, по его словам, еще не известна людям, относится к 20м годам. Разработанные им приборы в то время позволяли очищать воду и придавать ее особую витализирующую силу (использовалась, например, для приготовления особого сорта пива).

Одним из направлений в исследовании этой неизвестной энергии заключалось в теории микроволнового излучения мозга, известного из работ Кацамалли и Турлыгина [12]:

«В 1929 году Г.Штокман посетил в Берлине известного радиоинженера фон Арденна: «В его резиденции, превращенной в огромную и прекрасно оборудованную четырехэтажную лабораторию электроники, одна из комнат использовалась для исследования волн мозга. Здесь... фон Арденн демонстрировал различные коротковолновые приемники, пригодные для приема мозговых волн, и утверждал, что результаты были успешными» [154].

Специфика немецких работ периода 33х-45х гг. заключается в их значительной интенсивности и национал-социалистической идеологической направленности. По некоторым источникам, Германия за 12

лет израсходовала на нетрадиционные исследования и разработки колоссальные средства, больше, чем США на создание первой атомной бомбы [154]. Вронский в [155] пишет:

«В течение 1933 - 34 годов были организованы 50 институтов учебного и научно-исследовательского профиля (институты были засекречены), в которых занятия строились в двух главных направлениях - биорадиологическая связь, или биоинформация, и основанные на них методы лечения.... Шефами нашего института стали Эрвин Роммель и Вернер фон Браун... По договоренности с Далай-ламой к нам прибыли два тибетских ламы, которые знакомили нас с различными направлениями восточной медицины, ее теоретическими представлениями, практическими навыками».

Обзор немецких работ довоенного и военного периода, см. например [156], осложняется тем, что многие документы были уничтожены перед окончанием войны, многие из них попали в секретные архивы США и СССР, а в самой Германии царит общественное табу на любые работы национал-социалистов. В послевоенное время, начиная с 60х годов, возникли различные мифы об обществе Врил, контактах немецких операторов с внеземной цивилизацией, успехах дисковой авиационной техники и т.д. К сожалению, используются недоступные для проверки источники. Эти мифы были подхвачены силами, стремящимися к переосмыслению наследия Третьего рейха, что также затрудняет беспристрастный анализ этих работ.

Для обзора работ Германии периода национал-социализма нужно упомянуть три следующих момента.

1. Мистические и оккультные работы эзотерического пангеннизма были несомненно продолжены. Имеются четкие свидетельства, например, об использовании оккультной символики в нацистской пропаганде, в государственных и военных организациях; оккультной направленности некоторых активностей общества Аненэрбе [157]; гонения национал-социализма на конкурирующие оккультные сообщества; некоторые аспекты экспедиций в Тибет [158] и т.д.. Вальтер Шелленберг в своих мемуарах описывает мистические церемонии в замке Вевельсбург [159], см. например фотографию символа черного солнца в замке Вевельсбург на рисунке 16. Именно символика черного солнца является косвенным указанием на большой пласт медиумно-операторных (в современной терминологии – ченеллинг) и магических методик, разработанных в то время. Нашумевшие публикации, например, [160], [143] и др., описывающие отношения верхушки национал-социалистов с оккультными силами, являются их отголосками. Большая часть вывезенных немецких архивов Аненэрбе из замка «Альтан» [161] является протоколами операторных сессий и оккультно-мистическими разработками на этой основе. Это направление разви-

Рис. 16. Окултный символ черного солнца, выложенный на полу в зале обенгруппенфюреров в замке Вевельбург. Фотография из википедии <http://de.wikipedia.org/wiki/SchwarzeSonne>.

ваются некоторыми группами и в настоящее время, в основном за пределами Германии.

Нужно сказать, что медиумно-операторные методики типа ченеллинга использовались практически во все времена, и нацистский оккультизм не являлся в этом плане исключением. Например, коммуникация Ди и Келли с ангелами, духовные путешествия Сведенборга, спиритизм XIX-XX веков, методики Золотой Зари (считалось, что Третий Орден и Тайные Владыки не находятся в этом мире), один из последних примеров – это ченеллинг военных экстрасенсов из в/ч 10003 [36]. В средние века происходила коммуникация с ангелами и демонам, затем с душами, в настоящем происходит общение с представителями других цивилизаций – как мы видим, ченеллинг претерпевает изменения наравне с общественными настроениями.

Однако несмотря на спекуляции в литературе после 60х годов, высказываются обоснованные сомнения в том, что это эзотерическое движение нацизма имело широкое распространение. На основании статистики паранормальных исследований, мы склоняемся к той мысли, что в Германии также не более 10% населения испытывали склонность к этим явлениям, т.е. эзотеризм оставался эзотеризмом (знанием для небольшого числа посвященных) и во времена национал-социализма.

2. Имеются множественные факты того, что происходило дальнейшее развитие нетрадиционных технологий на основе витализма. Например, широко известный Институт Маятника под крылом Аненэрбе [162], [163]:

«Все интеллектуальные, естественные и сверхъестественные источники энергии – от современных технологий до средневековой черной магии, от учения Пифагора до

заклинаний фаустовской пентаграммой – должны были служить Германии. Возглавлял этот секретный исследовательский центр капитан ВМФ. Под его началом собралась довольно странная компания, были там и спириты, и медиумы, экстрасенсы и маятниковеды (род лозоискательства, когда вместо лозы используется маятник), знатоки таттвы (индийская теория маятника), астрологи и астрономы, математики, эксперты по баллистике» [163].

Одной из задач этого института было нахождение конвоев союзников. В [155], [163], [164] упоминаются разнообразные медицинские проекты третьего Рейха, основанные на оккультных практиках – то, что в настоящее время относится к различным формам целительства. Отголоском этих виталистических работ стало появление послевоенных публикаций в области биорезонансной терапии и метода акупунктурной диагностики Райнхарда Фолля. Как указывается в русских источниках (к сожалению мы не смогли найти указания на эти факты в западных источниках) Фолль был офицером СС и сотрудником Аненэрбе [165]. Уже в послевоенные годы Фолль публикует книгу об акупунктурной диагностики и разрабатывает соответствующие приборы. Манфред фон Арденн в периоде после 1933 года известен в области атомных исследований нацистов, а затем и СССР [166], он – дважды лауреат Сталинской премии⁶ [167]. Однако существуют указания на то, что в его лаборатории проводились работы по СВЧ излучению мозга [165], в послевоенное время он известен в области гипертермии, онкологии и физиотерапевтических воздействий на организм (например, кислородная терапия) [168]. Идея первых высокочастотных психотронных генераторов приписывается также фон Арденне:

«В этих условиях, наша идея заключается в том, чтобы высокочастотное поле, возникающее при мышлении, воспринять электрически, усилить ламповыми усилителями, и эту усиленную энергию передать второму мозгу. Чтобы во втором мозге были вызваны те же самые мысли, необходимо, чтобы при разнообразии мышления усилитель воспроизводил широкополосную частоту очень равномерно» [169].

Неизвестно, насколько эти идеи были реализованы во времена третьего Рейха. Однако имеются заметки о находках странных излучающих антенн советскими войсками.

«Объекты, аналогичные тому, который обнаружили русские, были найдены по всей Германии – всего около дюжины. Все они были взорваны, ни один из них не был захвачен в исправном состоянии. При этом классифицировать объекты никак не удавалось: даже по

⁶en.wikipedia.org/wiki/Manfred_von_Ardenne

руинам было ясно, что они не похожи ни на один существующий тип военных объектов... Мнения ученых, входивших в состав комиссии, разделились. В наше распоряжение попало слишком мало фрагментов для полноценного изучения. Однако были установлены весьма странные факты – прямая связь существования объектов с ожесточенностью германского сопротивления в конкретном районе. Так, разгром группировки вермахта в Руре состоялся после того, как соответствующий объект в данном районе был поврежден авиабомбой. В Западной Чехии, где объект сохранялся дольше всего, германское сопротивление продолжалось и после капитуляции рейха. Эти странные явления позволяют говорить о том, что изучаемые объекты каким-то образом воздействовали на боевой дух германских частей и гражданского населения» [170].

Мы находим также интересные публикации высокопоставленного чиновника общественного радио того времени Ричарда Кольба (Richard Kolb, 1891- 1945):

«Радиоволны подобны мысленным потокам, которые охватывают весь мир. Каждый из нас подключен к ним, что бы принимать мысли, которые движут миром. Однако эти невидимые мысленные потоки, идущие из некоего источника, в свою очередь порождены Словом и Волей и способны изменить мир. Когда электрические радиоволны встречаются с человеком, можно предполагать, что нервы могли бы непосредственно воспринимать эти волны и стимулировать мозг к восприятию» [169].

Ко всем этим заметкам и публикациям можно было бы отнестись с иронией, если не знать, что в 50х-70х годах подобные методы и системы были реализованы в разнообразных проектах СССР и США [12].

В 1938 году некоторые приборы Шаубергера были воспроизведены фирмой Сименс, впоследствии он работал на различные подразделения СС [171]. В 1956 году Шаубергер встречался с министром обороны ФРГ, в 1958 работал в Техасе, США. Он умер пять дней спустя по возвращению из США. Он разрабатывал методы повышения урожайности в сельском хозяйстве. Особый прибор – он назвал ее Repulsive – работал в качестве реактивного двигателя. В целом тематика вращения, в той или иной форме присутствующая в исследованиях современной приборной психотроники, берет свои истоки в работах того времени.

Необходимо особо упомянуть популярную идею, опубликованную в 2000 году польским журналистом Игорем Витковским (Igor Witkowski) о проекте «Die Glocke» (нем. колокол) [172]. Этому проекту в настоящее время посвящено множество публикаций [173], именно он связывает различные части мистических и технических исследований Германии. Разнообразные мифы о проекте «Die Glocke» начинаются от «лета-

ющих тарелок» вплоть до устройства для перемещений во времени. Сняты документальные фильмы – например, discovery channel развил интересную теорию «странных рунических символов на летающем колоколе». Для нашего обзора интересно отметить некоторые из описаний Витковского о действии на биологические объекты:

«Но самым необычным и смертоносным было воздействие на органические материалы... наиболее частыми были «разрушение тканевых структур, свертывание и расслоение жидкостей (в том числе крови) на четко разделенные фракции... Самые необычные изменения в органических материалах отмечались в случае с зелеными растениями: В течение первой фазы, длившейся около пяти часов после завершения испытаний, растения блекли или становились серыми, что подразумевает химический распад или разложение хлорофилла... характерными чертами [колокола] являются: использование очень высокого напряжения, упор на феномен «разделения магнитных полей», наличие сжатия вихря, создание устройством очень сильных магнитных полей, вращение объемных элементов как средство достижения вышеуказанных эффектов» [173].

Использование электрических и магнитных полей, наличие вращения и также отсутствие радиации и сильное воздействие на биологические организмы характерны и для современных торсионных генераторов [12]. Джозеф Фарелл [173] сам связывает идею скалярных генераторов с проектом «Колокол» и даже приводит ссылки на Г.И.Шипова. Нужно отметить, что физик Вальтер Герлах (Walther Gerlach, 1889-1979), один из авторов эксперимента Штерна-Герлаха по открытию спина электрона, упоминаемый Фареллом в связи с этим проектом, занимал должности президента Фраунхофер общества с 1949 по 1951 и вице-президента Немецкого исследовательского общества с 1951 по 1961. По словам авторов, исследовавших этот проект [174], [173], Герлах был одним из руководителей «Колокола» (нам удалось лишь найти свидетельства того, что Герлах руководил атомными исследованиями во времена национал-социализма [175]). Поскольку Герлах в послевоенное время имел доступ к существенным исследовательским и финансовым ресурсам, странно, что тематика «Колокола» не всплыла в послевоенное время (а только после 2000 года).

3. ⁷Поскольку технологическое развитие Германии превосходило технологии союзников на тот момент,

⁷Операции «Скрепка» (Paperclip) и «Осоавиахим» – это американские и советские послевоенные операции по вывозу немецких специалистов в стратегических областях ракетной техники, аэродинамики, электроники и т.д. В [177] указывается: «Осоавиахим» – «Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) (1927-1948гг.), предшественник ДОСААФ. Депортация и вывоз немецких специалистов в оборонные отрасли СССР почти точно соответствовала шифрованному названию акции».

посредством операций «Скрепка» [176] и «Осоавиахим» [177] эти технологии были «адаптированы» странами победительницами, как например, ракетная техника, ядерные и био-физические исследования. Специалисты, члены их семей, а также исследовательские организации, оборудование и производственные мощности были вывезены в СССР и США.

«Профессор Герц вскоре обосновался в Агудзере, что в семи километрах от Синопа [Сухуми, Абхазия]... Главная роль в этом проекте, безусловно, отводилась немецким специалистам. Это были ученые первой величины. Манфред фон Ардене до войны возглавлял крупнейший Физический институт. Густав Герц был лауреатом Нобелевской премии (1925 г.). Петер Тиссен возглавлял в третьем рейхе все работы, связанные с химической промышленностью. Макс Штеенбок – один из ведущих специалистов знаменитой фирмы «Симменс» и т.д.» [178].

При этом множество вопросов вызывает связь советских и немецких нетрадиционных работ – как предполагают многие авторы, например, [179], [180] такая связь имела место. Например, первые послевоенные сообщения о влиянии импульсно-модулированного электромагнитного излучения на слуховые ощущения человека относятся к 1956г. [181]. Однако мы знаем, что собственная советская программа Турлыгина/Михайловского по исследованию влияния ЭМ излучения на мозг была закрыта еще в 30х годах, многие ученые были репрессированы [182], [183]. Откуда такой внезапный успех в этом направлении? Институты фон Арденна и Герца работали в советской Грузии (Макс Штеенбок был разработчиком первого Бетатрона), в Грузии мы находим также следы ранних психотронных работ [187]. По словам очевидцев, еще в 50х годах в Агудзере проводились исследовательские работы по гипнозу и сверхслабым излучениям биологических организмов.

В [173] имеются описание того, что AEG поставляла оборудование для секретных проектов типа «Колокол». Авторы в [177] указывают, что немецкие специалисты из AEG-Röhrenfabrik Oberspree, где и производились высокочастотная техника времен войны, принимали участие в становлении НИИ 160, позже НИИ «Исток». Также в [177] приводятся фрагменты «Воспоминаний» академика Н.Д. Девяткова:

«В нашем Наркомате электротехнической промышленности были получены по линии военной разведки сведения, что в Берлине в подвалах Рейхстага обнаружено производство секретной электронной аппаратуры. Руководством наркомата было принято решение срочно командировать меня и А.П.Федосеева для выяснения, какая аппаратура там производилась во время войны. Нам быстро присвоили воинское

звание майор, выдали обмундирование, вручили командировочные предписания и самолетом отправили в Берлин... После находки СВЧ-триодов нам стало ясно, что найденные в Рейхстаге обгоревшие каркасы были испытательными стендами этих ламп, а может быть, и какой-то другой радиоаппаратуры... Третий отсек был забит различной технической документацией в толстых папках-скоросшивателях. Такая плотная упаковка спасла документы от пожара, который, по-видимому, был в этом помещении. Снаружи многие папки обуглились, но документы не сгорели. В течение нескольких дней мы приходили в это помещение и знакомились с документами. Много было технологической документации фирм Телефункен и Сименс, а также большое количество протоколов технических совещаний специалистов по электронике, которые проводил доктор Штаймель... В дальнейшем вся документация была вывезена, разобрана и использована...

Я приступил к исполнению обязанностей заместителя директора по научной части (НИИ-160 «Исток») с 15 мая 1948 года... Тематика института была очень широкой. В плане разработок значились не только СВЧ-приборы, но и электронно-лучевые приборы, генераторные и модуляторные лампы, кенотроны, тиратроны, газоразрядные стабилизаторы, резонансные разрядники, приемно-усилительные лампы. Гамма приборов СВЧ включала многие классы: магнетроны непрерывного и импульсного действия, клистроны генераторные и усилительные, отражательные гетеродинные клистроны, лампы бегущей волны - входные и средних мощностей, лампы обратной волны, амплитроны и другие усилители М-типа» [177].

Интересно, что в другом интервью мы находим фамилию ак. Девяткова и лампы обратной волны в совершенно других исследованиях НИИ «Исток»:

«Семинар был поставлен по инициативе Н.Д. Девяткова – члена-корреспондента АН СССР, научного руководителя НИИ «Исток» (г. Фрязино, Московск. обл. - Авт.) и заведующего отделом 16 «Сверхвысокочастотная электроника» ИРЭ АН СССР. Лампы обратной волны дали возможность начать работы в нетрадиционном для радиоэлектроники направлении - в биологии и медицине». Первые очень интересные результаты экспериментов, поставленных по предложению Н.Д. Девяткова и М.Б. Голанта, были получены в 1965 г., когда был установлен резонансный отклик живых биологических объектов при воздействии

на них дискретными волнами миллиметрового диапазона» [188].

В других источниках, например [33], указывается, что высокочастотное оборудование НИИ «Исток» использовалось в торсионных исследованиях 80х и 90х годов. Очевидно, что эти и другие факты допускают возможность того, что имеется связь между немецкими и советскими нетрадиционными разработками. Это, в свою очередь, заставляет более серьезно отнестись к популярным мифам о психотронных разработках национал-социалистов. Сходные данные поступают и от американской стороны, например, об участии врачей из нацистских концлагерей в проекте MKUltra и использование психотропных и высокочастотных техник в методах психического воздействия [189]. В целом, интересным фактом является появление тех или иных психотронных (связанных с техникой и психикой) работ практически одновременно сразу в трех странах (США, СССР и Чехословакия), имевших технологический контакт с Германией времен WWII.

В послевоенное время нетрадиционные исследования развивались совершенно по-разному в ГДР и ФРГ. В западной Германии существовало уже в 80х годах порядка 12000 экспертов в области паранормального [190]. Имеются несколько частных фондов, спонсирующих паранормальные исследования. В университете Фрайбурга с 1954 года работает институт Пограничных разделов психологии и психогигиены (IGPP), основанный известным парапсихологом Гансом Бендером. Последние годы этот институт финансируется частным фондом. IGPP, как частный исследовательский институт, известен своей уникальной библиотекой паранормальных явлений, которая финансируется государством посредством Немецкого исследовательского общества (DFG). Широко развита биолокация, существуют несколько независимых ассоциаций, например одна из них основана частным фондом Хартмана. Альтернативная медицина занимает прочные позиции в системе здравоохранения, здесь достаточно широко распространены биорезонансные подходы и методы Фолля и Райха (так же как и восточные методы).

В восточной Германии практически вся парапсихологическая деятельность была полностью подавлена государственной цензурой [191]. Например, было предложение снять документальный фильм о Манфреде фон Арденне в ГДР, однако работы над фильмом были запрещены [169].

Нужно отметить, что ни в ГДР, ни в ФРГ в послевоенное время ни одна из нетрадиционных (психотронных) работ времен 33-45 гг. не была продолжена. Парапсихология ФРГ использует модель, предложенную в 30е годы Райном в США. Поражение во второй мировой войне, последующие насильственные переселения специалистов и «чистка от нацистского прошлого» породили социальное табу на любые темы, связанные с национал-социализмом (которое наблюдается и в настоящее время). Например, Герлах в послевоенное

время выступал ярким противником атомного оружия и вооружения этим оружием бундесвера [192].

Однако интересно, что бум послевоенной психотроники в 60х годах пришелся на Чехословакию, где проводилось в то время едва ли не больше парапсихологических исследований, чем в СССР [36]. Например, первый послевоенный психотронный генератор Павлиты появился именно в Чехословакии (опыты чехословацких исследователей Р.Павлиты и Д.Крмески). Работы Станислава Грофа в государственной программе ЛСД терапии в Пражском психиатрическом центре так же всемирно известны [36], [193], [194]. Зденек Рейдак (ЧССР) был выбран первым президентом международной ассоциации по исследованию психотроники. Этому несомненно способствовал мягкий политический климат тогдашнего руководства. Однако не нужно забывать, что в Чехословакии не было этих работ в довоенное время с 1918 г., а Судетская область с 1938 года была частью Германии. Многие работы Третьего Рейха выполнялись на этой территории [172], [173], [170]. Можно предположить, что помимо СССР через операцию «Осоавиахим», нетрадиционные исследования Третьего Рейха, в какой-то мере, также проявились и в Чехословакии в 60х годах.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ I: ОХОТА НА ВЕДЬМ – О РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА СКЕПТИЦИЗМА

Обзор об истории операторных феноменов будет не полным, если не указать в нем роль скептицизма. Например IGPP институт собирает работы как авторов в области паранормального, так и их противников, поскольку они «принадлежат одному процессу».

Согласно многим авторам, см. например [195], существуют различия между позитивным и патологическим скептицизмом. Позитивный скептицизм помогает улучшить работу, избежать очевидных ошибок и самое главное – избежать шарлатанства. Патологический скептицизм однако является скорее процессом подавления исследований, которые не укладываются в общепринятые рамки или же противоречат определенным групповым и финансовым интересам. Многие даже отмечают сходство между догматизмом церковных институтов и современным скептицизмом. Неприятие нетрадиционных технологий очень похоже на «борьбу с ведьмами», обусловленную вопросами веры в существование определенных феноменов. Некоторые люди *верят*, а некоторые *не верят*, как правило и те и другие прикрываются той терминологией и той социальной средой, в которой они существуют.

С самого начала нужно сказать, что для нетрадиционных технологий характерен феномен «непредсказуемой воспроизводимости» результатов, где в 25% – 30% случаев или не удается зафиксировать результат, или он не соответствует ожиданиям [34], [196], [197], [198]. Эдвин Мэй в [36] так охарактеризовал причины закрытия американской программы «Звездные Врата»: «К сожалению, общий уровень эффективности ЭСВ не столь хорош, как это зачастую описывается. С научной

точки зрения, эта работа не могла соответствовать и не соответствовала ожиданиям» [36]. Интересно в этом плане высказывание Юнга:

«Экспериментальный метод исследования направлен на определение регулярных событий, которые можно повторять. Соответственно, уникальные или редкие события во внимание не принимаются. Более того, эксперимент навязывает природе ограничивающие условия, потому что его задача состоит в том, чтобы заставить ее отвечать на вопросы, придуманные человеком. Поэтому, каждый данный природой ответ в большей или меньшей степени подвергся воздействию заданного вопроса, результатом чего всегда является некий гибрид. Основанный на этом так называемый «научный взгляд на мир» вряд ли является чем-то большим, чем психологически предубежденным узким взглядом, в поле которого не попадают все те никак не второстепенные аспекты, не поддающиеся статистическому методу исследования» [К.Г. Юнг, «Синхронистичность»] [75].

Во-вторых, отсутствует ясное теоретическое обоснование наблюдаемых явлений. Острая академическая дискуссия касается как раз этого момента. В [11] мы уже давали обзор некоторых теорий, однако ни одна из них не в состоянии дать непротиворечивое объяснение этим феноменам. Оба этих момента характерны и для некоторых других дисциплин, например, для становления теории элементарных частиц и физического вакуума, теории «темной материи»; для сложных биологических и социальных систем.

Для правильного исторического рассмотрения необходимо отметить, что все парапсихологические и смежные направления – экстрасенсорное восприятие, телекинез, радионика, метод акупунктуры, биорезонансная терапия, и другие, подверглись независимым проверкам и репликациям. В журналах, таких как *Journal of Scientific Exploration*, зачастую публикуются результаты репликаций, как позитивные как и негативные. В радионике, одну из первых научных проверок можно найти в отчете Британского Медицинского Общества в январе 1925 года [199]. Были представлены результаты Бойда и Смита о проверке метода Абрамса. Несмотря на полученные положительные результаты повторения экспериментов Абрамса, заключение медицинского общества отрицательное. Мы приведем дословную формулировку:

«The conclusions arrived at in this Communication leave the position of the practising electronist as scientifically unsound and as ethically unjustified as it was before. They give no sanction for the use of E.R.A. in the diagnosis or in the treatment of disease. Nor does there appear to be any other sanction for this kind of practice at the present time» [199].

Несмотря на полученные результаты, сам метод признан научно необоснованным. В критических работах, посвященных биорезонансу и акупунктуре, например [200], говорится что: «Results are not reproducible when subject to rigorous testing and do not correlate with clinical evidence of allergy», т.е. указывается, что результаты не являются репродуцируемыми. Имеется большое количество отчетов в западной литературе, которые подтверждают эту точку зрения. Медицинские организации и страховки, как правило, не поддерживают альтернативные методы лечения. В США медицинское применение радионики запрещено законодательством.

Несколько громких судебных процессов с приборами Драун и де ла Уорра дополнительно повлияли на отношение общественности к этой проблеме. Например, суд решил отклонить жалобу на прибор де ла Уорра только по той причине, что вообще не удалось установить работает ли это устройство. При применении радионики в сельском хозяйстве, фирма «UKACO, Inc» в 50х годах в США, несмотря на первоначальные успехи, столкнулась с возрастающим противодействием химической промышленности, министерства сельского хозяйства в Вашингтоне и критически настроенной прессой. Основной аргумент, по-прежнему, находился в непонимании принципа работы приборов:

«Исходя из наших не очень обширных знаний об использовании излучения в борьбе с вредителями, мы, честно говоря, считаем, что все претензии этой компании [UKACO] преувеличены. Настораживает тот факт, что эта компания собирается проводить широкомасштабные испытания без компетентной экспертной оценки ее методов. Мы озабочены тем, что неразумные методы будут отвлекать фермеров от общепринятых способов борьбы с вредителями» [138].

Это очень напоминает заключение Британского Медицинского Общества в 1925 году. В конце концов из-за лоббирования химической промышленности, фирме «UKACO, Inc» не удалось получить американский патент на свой метод и она разорилась [138].

Патологический скептицизм восточного блока имел не только организованную форму, но и вырос до чудовищных масштабов. Происходило полное отклонение даже факта существования этих феноменов:

«... Итак, остается лишь третий вариант. Только он является последовательным и внутренне непротиворечивым. Существует некая особая «материя», – можете назвать ее астральной, душевной или еще как вам вздумается, – которая излучается только мозгом и воспринимается только мозгом. Что же, читатель, если ты изнемогаешь под грузом телепатических доказательств и не видишь для себя другой дороги, кроме только что указанной, то пожалуйста. Для меня этот путь закрыт, он заво-

дит в тушик» [академик А.И.Китайгородский, «Реникса»] [201].

Многие ученые опасались за свою репутацию, работу а иногда и свободу, если их коллеги узнают, что они занимаются исследованием паранормальных явлений. Особенно острую и непримиримую позицию занимало руководство ГДР, где практически все нетрадиционные работы были подавлены или уничтожены [191]. Последний из таких процессов в России – это оголтелое преследование торсионных исследований комиссией по борьбе с лженаукой после 1991 года [202].

Интересно, что нетрадиционные технологии в восточных странах, хотя также подвергаются воздействию скептицизма, вписываются в научный ландшафт этих стран. Как указывается в [203], этот феномен во многом обусловлен широким распространением Цигуна и техник связанных с Ци в этих странах [204]. Соответствующие академии, изучающие эти явления, зарегистрированы как государственные академические институты. Большинство китайских ученых считает, что акупунктура является научным методом [205]. Сходная ситуация наблюдается в Южной Корее и в Японии [203]. Пока невозможно сказать, является ли это культурно-историческим феноменом, результатом политических процессов, или же обусловлено каким-то другим фактором. Возможно, что философско-культурный фундамент на Востоке облегчает восприятие нетрадиционных технологий.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ II:

В этой работе рассматривались операторные феномены, известные под различными именами на протяжении почти всей письменной истории человечества. Нет такой культуры, в географическом или историческом контексте, которая бы не столкнулась с этими явлениями. До XIX века они являлись объектами магии (и религии), в XX веке к исследованиям подключились парапсихология и психотроника. Мы находим большое количество публикаций, свидетельств, приборов и технологий, указывающих на объективное существование этого феномена, хотя и в специфичной форме, которая не вписывается в принятую парадигму исследований.

Различные методологии, философские фундаменты и основополагающие принципы исследований в традиционных и нетрадиционных направлениях служат основанием для конфликтов, которые простираются от средневековой «охоты на ведьм» до современного патологического скептицизма. Принятая в научной среде концепция *позитивизма* отказывает нетрадиционным направлениям в праве на существование и закрывает парапсихологии пути для расширения экспериментальных работ⁸. Попытки парапсихологии исследовать феномены научными методами в рамках позитивизма

⁸не в последнюю очередь из-за почти нулевого финансирования парапсихологических исследований, не относящихся к оборонным отраслям и необосновано жесткой рецензионной политики нетрадиционных работ в ведущих научных изданиях.

привели к редукции самой парапсихологии до *аномалистики*, которая лишь коллекционирует различные аномальные наблюдения. Возникла патовая ситуация, когда на уровне отдельных исследователей и на протяжении тысяч лет наблюдаются «странные» феномены, которые перестали объясняться той «большой наукой», которая сформировалась после XVII века. Она объявляет, что «этих явлений нет и их не может быть в принципе».

Сложно сказать, какие формы примет это направление в будущем. Мы наблюдаем увеличение интереса ко всем нетрадиционным тематикам – магии, парапсихологии и психотронике во второй половине XX века и начале XXI века. Примеры тому – движение New Age, различные государственные программы в оборонных и стратегических областях, создание определенной критической массы технологий, начавшийся процесс слияния магии и психотроники, и т.д. Нередко, современные разработчики психотронной аппаратуры являются экстрасенсами, имеющими опыт в различных магических практиках. Хотелось бы, чтобы герметический принцип и некие этические нормы получили свое признание и в психотронике, которая находится сейчас на идеологическом перепутье.

В заключении мы хотели бы еще раз обратить внимание на все части этого обзора [11], [13], [14] – возможно, что критическая масса предоставленного материала поможет читателю дополнить картину современного мировоззрения некоторыми нетрадиционными аспектами психики и технологий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Дубров А.П. and Пушкин В.Н. *Парапсихология и современное естествознание*. СПб 'Саваминко', 1989.
- [2] Э.К.Наумов, Л.В.Виленская, and Н.К.Шпилева. *Парапсихология в России*. М., 1993.
- [3] Richard S. Broughton. *Parapsychology*. Ballantine Books, 1992.
- [4] Milan Rýzl. *Parapsychologie: Tatsachen und Ausblicke*. Ariston Verlag, Genf/München, 1989.
- [5] М. Богачихин. *Парапсихология в России и за рубежом. Исследование сверхвозможностей человека в Китае*. М., Издательство 'К. Г. Кравчука', 2003.
- [6] Jane Henry. *Parapsychology*. Routledge Chapman & Hall, 2004.
- [7] С.Е.Hansel. Extra-Sensory Perception. A scientific evaluation. *У Chales Scribner's sons*, 1969.
- [8] В.А. Жигалов. *Характерные эффекты неэлектромагнитного излучения*. Интернет публикация, 2011.
- [9] В.Сергеев. Энергия психики. *Техника и наука*, (3), 1974.
- [10] Соколова В.А. *Первое экспериментальное подтверждение существования торсионных полей и перспективы их использования в народном хозяйстве*. Москва, 2002.
- [11] С. Кернбах. Измерение эффективности систем, работающих с 'высокопроникающим излучением'. *Журнал Формирующихся Направлений Науки*, 1(2):76–91, 2013.
- [12] S. Kernbach. Unconventional research in USSR and Russia: short overview. *arXiv 1312.1148*, 2013.
- [13] С. Кернбах. 'Высокопроникающее' излучение на Западе. Краткий обзор глазами инженера. Часть 1. *Журнал Формирующихся Направлений Науки*, 4(2):62–87, 2014.
- [14] С. Кернбах. Краткий обзор нетрадиционных исследований в СССР и России. *Журнал Формирующихся Направлений Науки*, 3(1):50–71, 2013.
- [15] H. Driesch. *The History and Theory of Vitalism*. London: Macmillan, 1914.

- [16] А.В. Петров. *Отношение к магии в поздней античности, Магия и элитарная система ценностей в поздней античности, К интерпретации значения термина *ceorigdon* (статья)*. Центр Антикведения СПб ГУ, 1995.
- [17] В.А.Эткин. *Детекторы энергоинформационных взаимодействий*. Самиздат, 2008.
- [18] С.В.Зенин. *Научные основы и прикладные проблемы энергоинформационных взаимодействий в природе и обществе (S.Zenin, Scientific foundation and application problems of energy-information interactions in nature)*. М. ВИУ, 2000.
- [19] Шарль Фоссе. *Ассирийская Магия*. Евразия, 2001.
- [20] Курт Зеллиманн. *История магии и оккультизма (пер. с англ. А. Блейз)*. КРОН-ПРЕСС, 2001.
- [21] А.Б. Зубов. *История религий. Книга первая. Доисторические и внеисторические религии*. М.: Планета Детей, 1997.
- [22] Л.Е. Колодный. *Феномен 'Д' и другие*. М., Издательство политической литературы, 1991.
- [23] Ч. Ледбитер. *Астральный план. Ментальный план*. Издательство: Профит Стайл, 2004.
- [24] Дмитрий Верицагин. *Техника одушевления предметов. Книга I и II*. Невский проспект, 2006.
- [25] (ред.) К. Богущкий. *Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада*. К.: Ирис; М.: Алетея, 1998.
- [26] Кэтрин Райдалл. *Ченнелинг. Теория и практика*. София, 2000.
- [27] Израэль Регарди. *Дерево жизни*. М.: Фаир-Пресс, 2003.
- [28] А. Платов. *Магические искусства древней Европы*. София, 2002.
- [29] Евгений Колесов (Het Monster). *Тринадцать врат эзотерики. История эзотерических учений от Адама до наших дней*. Росткнига, 1999.
- [30] Л.С. Васильев. *История религий Востока*. КДУ, 2004.
- [31] Сергей Кернбах, Виталий Замша, and Юрий Кравченко. *Дальние и Сверхдальние Приборные Взаимодействия. Журнал Формирующихся Направлений Науки*, 1(1):24–42, 2013.
- [32] С.Н. Маслоброд, С. Кернбах, and Е.С. Маслоброд. *Нелокальная связь в системе 'Цифровое отображение растительного объекта – растительный объект'. Часть 1. Журнал Формирующихся Направлений Науки*, 2(2):26-46, 2014.
- [33] А.Ю.Смирнов. *Дальние нелокальные приборные взаимодействия в формировании концепции 'телепортации информации'*. *Материалы II-й международной научно-практической конференции 'Торсионные поля и информационные взаимодействия'*, pages 119–149, 2010.
- [34] Г.Н. Дульнев and А.П. Ипатов. *Исследования явлений энергоинформационного обмена: экспериментальные результаты*. ГИТМО, Санкт-Петербург, 1998.
- [35] Brenda J. Dunne and Robert G. Jahn. *Consciousness and anomalous physical phenomena. Technical Note PEAR 95004*, 1995.
- [36] Виктор Рубель. *Тайные пси-войны России и Америки*. АСТ, 2013.
- [37] Бадж Э.А. Уоллис. *Египетская магия*. Эксмо, 2004.
- [38] С. Ясф. *Egyptian magic*. ARIS & PHILLIPS, 1985.
- [39] Дж. Харт. *Египетские мифы*. Фаир-Пресс, 2005.
- [40] Я.Я.М. де Гроот. *Демонология древнего Китая*. СПб.: Евразия, 2000.
- [41] Ева Вонг. *ДАО обретения здоровья, долготлетия и бессмертия*. София, 2004.
- [42] Сарангэрэл. *Зов шамана: Древние традиции и духовные практики*. Фаир-Пресс, 2003.
- [43] Джоз Стивенс and Лина Седлетски-Стивенс. *Секреты шаманизма*. София, Киев, 1996.
- [44] Карлос Кастаньеда. *Второе кольцо силы. Дар Орла*. София, 2007.
- [45] Карлос Кастаньеда. *Огонь изнутри. Сила безмолвия*. София, 2007.
- [46] Б.И. Кузнецов. *Древний Иран и Тибет. История религии бон*. Евразия, 1998.
- [47] Н.А. Кун. *Легенды и мифы древней Греции*. АСТ, Олимп, 2006.
- [48] Иван Рак. *Мифы древнего египта*. У-Фактория, 2007.
- [49] А.В. Петров. *Эволюция магии на пути к усвоению ее платонической философией. Материалы и исследования по истории платонизма. Межвузовский сборник. Под ред. д-ра филос. наук Р.В.Светлова и канд. филос. наук А.В.Цыба*. СПб., 3:130–160, 2000.
- [50] М. Нильссон. *Греческая народная религия (Пер. с англ. С. Клементьевой)*. СПб, Алетея, 1998.
- [51] В.В. Латышев. *Очерк греческих древностей*. СПб, 1897-1899.
- [52] Ямвлих. *Жизнь Пифагора*. Москва, АЛТЕТЕЯ, Новый Акрополь, 1998.
- [53] И.И. Богута. *История философии в кратком изложении*. М.: Мысль, 1995.
- [54] А.В. Петров. *К истории религиозно-философской мысли поздней античности (учение Прокла о магических именах)*. *Вестник СПбГУ.*, 2(4):15–21, 1995.
- [55] Фрэнсис Кинг. *Современная ритуальная магия*. Локид, Миф, 1999.
- [56] М. Бойс. *Зороастрийцы - верования и обычаи*. СПб.: Петербургское востоковедение, 2003.
- [57] Р. Кавендиш. *Черная магия*. М.: Терра - Книжный клуб, 2000.
- [58] Ямвлих. *О египетских мистериях*. М.: АО 'Х. Г.С.', 1995.
- [59] Джеффри Бартон Рассел. *Колдовство и ведьмы в средние века*. СПб.: Евразия, 2001.
- [60] (пер) Н. Масловой. *Бич и молот: охота на ведьм в XVI-XVIII веках*. СПб.: Азбука-Классика, 2005.
- [61] Алекперли Фарид. *Тысяча и один секрет Востока*. Баку, Издательско-полиграфический центр 'Т', 2001.
- [62] Aaron Leitch. *Secrets of the Magical Grimoires: The Classical Texts of Magick Deciphered*. Llewellyn Publications, 2005.
- [63] S.L. Mac Gregor Mathers. *The Sacred Magic of Abramelin the Mage*. Prepared and typeset by Benjamin Rowe, 1998.
- [64] Э.К. Профет. *Каббала, ключ к вашей внутренней силе*. М.: Лонгфелло, 2001.
- [65] Дион Форчун. *Мистическая Каббала*. София, 2005.
- [66] Deborah E. Harkness. *John Dee's Conversations with Angels*. Cambridge University Press, 1999.
- [67] Дональд Тисон. *Подлинная магия ангелов. Енохианская магия для начинающих*. М.: АСТ Астрель, 2005.
- [68] Cyriel Odhnerc Sigstedt. *Swedenborg Epic; the Life and Works of Emanuel Swedenborg*. Swedenborg Society London, 1981.
- [69] Алистер Кроули. *Магия в теории и на практике*. Локид-Пресс, 1998.
- [70] Алистер Кроули. *777. Каббала Алистера Кроули*. ОДДС-Стиль, 2003.
- [71] Дион Форчун and Элифас Леви. *Дион Форчун. Тайное без вымыслов. Элифас Леви. Учение и ритуал высшей магии*. REFL - book, 1994.
- [72] К.Г. Юнг. *Психологические типы*. АСТ, АСТ Москва, Хранитель, Мидгард, 2006.
- [73] К.Г. Юнг. *Человек и его символы*. Серебряные нити, Медков С. Б., 2006.
- [74] К.Г. Юнг. *Синхроничность. Сборник*. М.: Рефлбук, К. Ваклер, 1997.
- [75] К.Г. Юнг. *Синхрония*. Релф-бук, Ваклер, 2003.
- [76] Е.П. Блаватская. *Разоблаченная Изида*. М.: АСТ, 1999.
- [77] Е.П. Блаватская. *Тайная Доктрина, Т. 1, Т. 2*. Эксмо-Пресс, Фолио, 2000, 2006.
- [78] Дион Форчун. *Мистическая Каббала*. София, 2005.
- [79] Israel Regardie. *Golden Dawn*. Llewellyn Pub, 2002.
- [80] Ellic Howe. *Magicians of the Golden Dawn: A Documentary History of a Magical Order, 1887-1923*. Red Wheel Weiser, 1978.
- [81] Chic & S. Tabatha Cicero. *The History of the Golden Dawn*. Llewellyn Worldwide Ltd., 2008.
- [82] Гвидо фон Лист. *Тайна рун*. София, Гелиос, 2001.
- [83] Gerald Gardner. *Witchcraft Today*. Lake Toxaway, NC: Mercury Publishing., 1954.
- [84] Vitki. *Praktische Runenmagie*. Verlag Ralph Tegtmeier, 1985.
- [85] Скотт Каннингем and Девид Харрингтон. *Магические ремесла*. АСТ, Астрель, 2005.
- [86] Найджел Пенник. *Магические алфавиты*. София, 1996.
- [87] Д.А. Халс. *Ключ ко всему*. М.:Аквариум, 1998.

- [88] У.Й. Эванс-Вентц. *Тибетская Книга Мертвых, перевод О.Т. Тумановой*. М.: Фаир-Пресс, 2001.
- [89] Sabine Baring-George. *Historic Oddities and Strange Events (Chapter 'The Snail Telegraph')*. London Methuen & Co., 1889.
- [90] William Crookes. *Researches on the Phenomena of Spiritualism*. Burns, London, 1874.
- [91] Paul Joire. *Psychical and supernormal phenomena: their observation and experimentation (translated by Dudley Wright)*. New York: Frederick A. Stokes, 1916.
- [92] William Crookes. *Researches in the phenomena of spiritualism*. London: J. Burns, 1874.
- [93] E. Cardena. A call for an open, informed study of all aspects of consciousness. *Front. Hum. Neurosci.*, 8(17):1–4, 2014.
- [94] Arthur Conan Doyle. *The History of Spiritualism*. Cassell and Co, 1928.
- [95] H.F. Saltmarsh. *Evidence of Personal Survival from Cross Correspondences*. London, G. Bell & Sons, Ltd., 1938.
- [96] Виктор Заммит. *Адвокат точного мира*. Крылов, 2007.
- [97] Ian Stevenson. *Reinkarnation in Europa: Erfahrungsberichte*. Aquamarin Verlag GmbH, 2005.
- [98] L.E. Rhine and J.B. Rhine. The psychokinetic effect: I. the first experiment. *Journal of Parapsychology*, 7:20–43, 1943.
- [99] H. Schmidt. Mental influence on random events. *New Scientist and Science Journal*, pp. 757–758, 1971.
- [100] T. Hirukawa and M. Ishikawa. Anomalous fluctuation of rng data in nebula: Summer festival in northeast japan. *The Parapsychological Association Convention*, pp. 389–297, 2004.
- [101] J. Beloff and L. Evans. A radioactivity test of psycho-kinesis. *Journal of the Society for Psychical Research*, 1961.
- [102] H. Schmidt. Quantum-mechanical random-number generator. *Journal of Applied Physics*, 41:462–468, 1970.
- [103] B.J. Dunne, R.D. Nelson, and R.G. Jahn. Operator-related anomalies in a random mechanical cascade. *Journal of Scientific Exploration*, 2(2):155–179, 1988.
- [104] H. Schmidt. Comparison of PK action on two different random number generators. *Journal of Parapsychology*, (38):47–55, 1974.
- [105] R. Janhn, B. Dunne, G. Bradish, Y. Dobyns, A. Lettieri, R. Nelson, J. Mischo, E. Boller, H. Boesch, D. Vaitl, J. Houtkooper, and B. Walter. Mind/machine interaction consortium: Portreg replication experiments. *Journal of Scientific Exploration*, 14(4):499–555, 2000.
- [106] D. Nelson, D.I. Radin, R. Shoup, and P.A. Bancel. Correlation of continuous random data with major world events. *Technical Note PEAR 95004*, 1995.
- [107] R.A. Blasband. The ordering of random events by emotional expression. *Journal of Scientific Exploration*, (14(2)):195–216, 2000.
- [108] D. Radin, R. Taft, and G. Yount. Effects of healing intention on cultured cells and truly random events. *J. Altern Complement Med.*, 10(1):103–112, 2004.
- [109] H. Schmidt. Pk effect on pre-recorded targets. *The Journal for the American Society for Psychical Research*, 70, 1976.
- [110] H. Schmidt. The strange properties of psychokinesis. *Journal of Scientific Exploration*, 1(2), 1987.
- [111] D. Radin. Electrodermal presentiments of future emotions. *Journal of Scientific Exploration*, 2(3), 2004.
- [112] R.G. Jahn. The persistent paradox of psychic phenomena: An engeneereeng perspective. *Proceedings of IEEE*, 70(2):136–170, 1982.
- [113] G. Schmeidler. Pk effects upon continuously recorded temperature. *J. Americ. Soc. Psychical Research*, 67:325, 1973.
- [114] M. Odier. Can plants influence chance? *Bulletin de la Fondation Marcel et Monique Odier de Psycho-Physique*, 4:13–17, 1997.
- [115] H. Schmidt. Pk experiments with animals as subjects. *Journal of Parapsychology*, 34(4):255–261, 1970.
- [116] Remy Chauvin. A PK experiment with mice. *Journal of the Society for Psychical Research*, (53(804)):348–351, 1986.
- [117] Rene Peoc'h. Psychokinetic action of young chicks on the patch of an illuminated source. *Journal of Scientific Exploration*, 9(2):223–229, 1995.
- [118] M. Levin. Bioelectromagnetics in morphogenesis. *Bioelectromagnetics*, (24):295–315, 2003.
- [119] B. Bauer. Physikalische ueberlegungen zur parapsychologie. das generator-effektor-modell. *Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie*, (27):34–54, 1985.
- [120] J. Hagel and M. Tschapke. Zum experimentellen nachweis akausaler korrelations-effekte in unbelehten systemen. *Zeitschrift für Anomalistik*, (2):6–31, 2002.
- [121] J. Hagel and M. Tschapke. The local event detector (led). an experimental setup for an exploratory study of correlation between collective emotional events and random number sequences. *Proceeding of The Parapsychological Association Convention*, pages 379–388, 2004.
- [122] В. Ковтун. *Тайна цилиндров фараона*. Современное слово, 2002.
- [123] В.С. Гребенников. *Мой мир*. Советская Сибирь, 1997.
- [124] Н.А. Козырев. *Избранные труды*. Л.: Ленинградский Университет, 1991.
- [125] C. Cardella, L. de Magistris, E. Florio, and C.W. Smith. Permanent changes in the physico-chemical properties of water following exposure to resonant circuits. *Journal of Scientific Exploration*, 15(4):501–518, 2001.
- [126] С. Лаберж. *Осознанное сновидение*. София, 1996.
- [127] Michael D. Mumford, Andrew M. Rose, and David A. Goslin. *An Evaluation of Remote Viewing: Research and Applications*. The American Institutes for Research, 1995.
- [128] M. Denning and O. Phillips. *Astral projection*. Llewellyn Publications, St. Paul, Minnesota, USA, 2001.
- [129] М. Деннигн and О. Филлипс. *Астральная проекция*. М.: Фаир-Пресс, 2003.
- [130] Роберт Брюс (Robert Bruce). *Астральная динамика (Astral Dynamics: A New Approach to Out-of-Body Experiences)*. Hampton Roads Publishing Company, 1999.
- [131] Фригьоф Капра. *Дао физики*. ОРИС, ЯНА-ПРИНТ, 1994.
- [132] Б. Кажинский. *Биологическая радиосвязь*. Издательство академии наук УССР, Киев, 1963.
- [133] Руперт Шелдрейк. *Семь экспериментов, которые изменяют мир*. София, 2004.
- [134] Дмитрий Верещагин. *Система дальнейшего энергоинформационного развития. I-V ступень*. Невский проспект, 2006.
- [135] Frater VD. *Kursus der praktischen Magie*. Verlag Ralph Tegtmeier, 1990.
- [136] С. Кернбах. Исследование Проникающей Способности Светодиодного и Лазерного Излучения, ч.1, ч.2. *Нано- и микросистемная техника*, 6,7, 2013.
- [137] С. Кернбах, В.Т.Шкатов, and В. Замша. Отчет о проведении экспериментов по сверхдальней связи с использованием цифрового отображения планеты Марс. *Журнал Формирующихся Направлений Науки*, 2(1), 61–75, 2013.
- [138] П. Томпкинс and К. Берд. *Тайная жизнь растений*. Гомеопатическая Медицина, 2006.
- [139] Tony Scofield. The radionic principle: Mind over matter. *Radionic Journal*, (52(1&2)):5–16 & 7–12, 2007.
- [140] Edward W. Russell. *Report on Radionics*. Saffron Walden: The C. W. Daniel Company Limited, 1997.
- [141] Л.Л. Васильев. *Внушение на расстоянии (Заметки физиолога)*. ГОСПОЛИТИЗДАТ, Москва, 1962.
- [142] Rudolf von Sebottendorff. *Bevor Hitler kam: Urkundlich aus der Fruhzeit der Nationalsozialistischen Bewegung*. Munich: Deukula-Grassinger, 1933.
- [143] Nicholas Goodrick-Clarke. *The Occult Roots of Nazism*. NYU Press, 1993.
- [144] А. Васильченко. *Оккультный миф III рейха*. М.: Яуза-пресс, 2008.
- [145] А.В. Васильченко. *Сумрачный гений III рейха Карл Хаусхофер*. ООО Издательство Вече, 2013.
- [146] Рудольф Штайнер. *Духовнонаучные основы успешного развития сельского хозяйства. Сельскохозяйственный курс*. Кобервитц, Бреслау (Калуга 'Духовное познание' 1997), 1924.
- [147] John Paull. *Attending the First Organic Agriculture Course: Rudolf Steiner's Agriculture Course at Koberwitz 1924*. European Journal of Social Sciences, 21(1):64–70, 2011.
- [148] M. Nahm. The sorcerer of cobenzl and his legacy: The life of baron karl ludwig von reichenbach, his work and its aftermath. *Journal of Scientijc Exploration*, 26(2):381–407, 2012.

- [149] F. Jansen. *Reichenbach onderzoeken [Reichenbach studies]*. Driemaandelijksche Verslagen van het Psychopysisch Laboratorium te Amsterdam, 1, 33-39, 123-132, 1907.
- [150] Johannes Taeufer. *Vril - Die Kosmische Urkraft*. Astrologischer Verlag, 1930.
- [151] Julian Strube. *Vril. Eine okkulte Urkraft in Theosophie und esoterischem Neozionismus*. Andre-Deutsch Verlag, 2013.
- [152] Redaktion. Die geistigen kräfte und die freie energie. *Ätherische Technologie*, (NET-Journal Jg. 18, Heft Nr. 7/8):19-23, 2013.
- [153] Rudolf Steiner. *Beitraege zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Heft 107: Der Strader-Apparat: Modell - Skizzen - Bericht*. Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Dornach, 1991.
- [154] Винокуров И. and Гуртовой Г. *Психотронная война*. М.: Мистерия, 1993.
- [155] С.А.Вронский. *Астрология: суеверие или наука?* Издательство 'Наука', Москва, 1991.
- [156] Heather Wolfram. *The Stepchildren of Science: Psychical Research and Parapsychology in Germany, c. 1870-1939*. Rodop, 2009.
- [157] Michael H. Kater. *Das 'Ahnenerbe' der SS 1935-1945 4.A. Ein Beitrag zur Kulturpolitik des Dritten Reiches*. Oldenbourg Verlag, 2006.
- [158] Peter Mierau. *Nationalsozialistische Expeditionspolitik. Deutsche Asien-Expeditionen 1933-1945*. Utz Verlag, Muenchen, 2006.
- [159] Вальтер Шелленберг. *Мемуары*. Andre-Deutsch Verlag, 1956.
- [160] Ken Anderson. *Hitler and the Occult*. Prometheus Books, 1995.
- [161] Лавренов С. Я. and Попов И. М. *Крах Третьего рейха*. М.: АСТ, 2000.
- [162] А.И.Первушин. *Оккультные войны НКВД и СС*. Эксмо, Яуза, 2003.
- [163] Лин фон Паль. *Аненэрбе. Оккультный демарш СС*. АСТ, Астрель-СПб, 2007.
- [164] М. Сиверский. *Форер из пробирки?* НЛО, N49, 2005.
- [165] Павел Одинцов and Лин фон Паль. *Тайны скрытого управления людьми*. АСТ, Астрель-СПб, 2007.
- [166] *Штандартенфюрер СС в советской науке*. <http://urbalivejournal.com/2597052.html>, 2013.
- [167] M. von Ardenne. *Ein glückliches Leben für Technik und Forschung*. Suhrkamp Verlag KG, 1982.
- [168] Н.Д.Девятков. *Применение электроники в медицине и биологии*. Электронная техника. Сер. СВЧ-техника, 1(455), 66-76, 1993.
- [169] Wolfgang Hagen. *Transcendmedien und Medientranscen. Über den Spiritismus als epistemologisches Problem*. Universitat Siegen, 2008.
- [170] Ганс-Ульрих фон Кранц. *Мистические тайны Третьего рейха*. Вектор, 2008.
- [171] Martina Rodier. *Viktor Schauberg - Naturforscher und Erfinder*. Zweitausendeins, 1999.
- [172] Igor Witkowski. *The Truth About The Wunderwaffe*. Books International Militaria, 2003.
- [173] Джозеф Фарелл. *Братство колокола. Секретное оружие СС*. Эксмо, 2010.
- [174] Nick Cook. *The Hunt for Zero Point*. Broadway Books, 2003.
- [175] Deutsches Museum. *Statusbericht Walther Gerlachs zum Stand der Atomforschung in Deutschland, Januar 1945*. www.deutsches-museum.de/archiv/archiv-online/geheimdokumente/beurteilung/statusbericht-gerlach, 2014.
- [176] Clarence G. Lasby. *Project Paperclip: German Scientists and the Cold War*. Scribner, 1975.
- [177] Г. Ровенский, А. Чернушич, and X. Эльснер. *Немецкие специалисты во Фрязино. 1946-1952*. Клуб 'Историк', Научград Фрязино, 2011.
- [178] Лев Хайкин. *Как под пальмами уран расщепляли*. Крестьянские ведомости (Москва). 23.04.2007. 016. С.11, 12, 2007.
- [179] В.Н. Сизов. Туле, Аненэрбе и остальные. *Самиздат*, 2013.
- [180] Г. Зологов. Расследование АиФ. Кому достались последние секреты Третьего Рейха? *Аргументы и Факты*, (47, 48):5.10.12, 9.11.12, 2012.
- [181] Р.Э. Тигранян and В.В.Шорохов. *Физические основы эффекта СВЧ*. Пушино. ОНТИ Пушкинского научного центра АН СССР, 1990.
- [182] Винокуров И.В. *Парапсихология. Энциклопедия загадочного и неведомого*. Олимп, АСТ, Астрель, 2005.
- [183] Александр Колпакиди. *Оккультные силы СССР*. Северо-Запад, 1998.
- [184] А.В.Савельев. *Новейшая парадигма магии компьютеров*. В сб. трудов IV Междунар. Конгресса 'Биоэнергoinформатика-2000'. Алтай. Барнаул. т.1. с. 4. 2000.
- [185] Michael Satinover. *Cracking the Bible Code*. Harper Paperbacks, 1998.
- [186] A.G.Gurwitsch. *Über den Begriff des embryonalen Feldes*. Roux' Arch. Ent. Org. 51: 383-415, 1922.
- [187] А.В. Бобров. Явление сдвига электрического потенциала на поверхности биологических объектов. *Журнал Формирующихся Направлений Науки*, 5(2):128-134, 2014.
- [188] Г.А.Кравков. *Эффект нетеплового (информационного) воздействия электромагнитного излучения крайне высокой частоты на биологические объекты и человека*. Киев, 2006.
- [189] M. Wech E. Koch. *Deckname Artischocke*. Goldmann, 2004.
- [190] R Klinke. *Blühendes geschäft. Für Dich*, (52):17, 1985.
- [191] Martin Schneider und Andreas Anton. Politische ideologie vs. parapsychologische forschung. zum spannungsverhältnis von marxismus-leninismus und parapsychologie am beispiel von DDR und UDSSR. *Zeitschrift für Anomalistik*, 14:139-168, 2014.
- [192] K. Wagner. Walther gerlach, kämpfer für eine humanitäre wissenschaft - zum 10. jahrestag der 'göttinger erklärung'. *Deutsche Zeitschrift für Philosophie*, 15(4):399-417, 1967.
- [193] Станислав Гроф. *Путешествие в поисках себя. Измерения сознания. Новые перспективы в психотерапии и исследовании внутреннего мира*. АСТ, 2004.
- [194] Станислав Гроф. *За пределами мозга. Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии*. АСТ, 2005.
- [195] L.D. Leiter. The pathology of organized skepticism. *Journal of Scientific Exploration*, (16(1)):125-128, 2002.
- [196] С. Кернбах. О Влиянии 'Энерго-Информационных' взаимодействий на корреляцию случайных событий. *готовится к публикации*, 2014.
- [197] S. Kernbach. Replication attempt: Measuring water conductivity with polarized electrodes. *Journal of Scientific Exploration*, 27(1):69-105, 2013.
- [198] С. Кернбах. Исследование Проникающей Способности Светодиодного и Лазерного Излучения, ч.1. *Нано- и микросистемная техника*, 6:38-46, 2013.
- [199] Royal Society Of Medicine. The Electornic Reaction of Adams. *The British Medical Journal*, (Jan. 24):179-185, 1925.
- [200] В Wüthrich. Unproven techniques in allergy diagnosis. *J Investig Allergol Clin Immunol*, 15(2):86-90, 2005.
- [201] А.И. Китайгородский. *Реникса, 2-е изд*. Молодая Гвардия, 1973.
- [202] В.А. Жигалов. *Уничтожение торсионных исследований в России*. Интернет публикация, 2009.
- [203] Х.Кокубо. Современные действующие исследовательские группы в Японии, изучающие аномальные явления. *Парапсихология и психофизика*, (1):167-186, 2000.
- [204] И.Винокуров and Г.Гуртовой. Парапсихология в Китае. *Парапсихология и психофизика*, (2):69-78, 1995.
- [205] M. Paton. Is traditional chinese medicine science? what chinese scientists think. *16th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia*, pages 1-7, 2006.
- [206] Р. Бендлер, Д. Гриндер. *Наведение транса*. М: Прозерпина, 1995.